

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E HABITAÇÃO
Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Departamento de Hidráulica e Ambiente

Núcleo de Recursos Hídricos e Estruturas Hidráulicas

Proc. 0605/1/14678

**ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DE ESTRADAS.
SISTEMAS PARA MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES**

2.º Relatório

Lisboa, Abril de 2004

Estudo Realizado para o Instituto das Estradas de Portugal

ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DE ESTRADAS. SISTEMAS PARA MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES

2.º Relatório

RESUMO

O presente relatório foi elaborado para o Instituto das Estradas de Portugal (IEP) no âmbito do estudo *Águas de Escorrência de Estradas. Sistemas para Minimização de Impactes*, e corresponde ao 2.º Relatório a ser entregue ao IEP.

Este documento inclui os seguintes aspectos: (1) Apresentação e análise dos resultados do caso de estudo do Túnel da Gardunha; (2) Apresentação e análise dos resultados do caso de estudo do IP 5 Pirâmides-Barra; e, por fim, (3) Conclusão da análise de sistemas de controlo de derrames acidentais de substâncias tóxicas.

Relativamente aos casos de estudo, apresentam-se os resultados da segunda lavagem do Túnel da Gardunha (a primeira foi apresentada no relatório anterior), efectuada em 19 de Dezembro de 2003, fazendo uma análise global dos resultados. No que respeita ao caso do IP5, descreve-se o local, caracteriza-se a campanha de monitorização que decorreu de Novembro de 2003 a Janeiro de 2004, apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos.

O estudo da análise de sistemas de controlo de derrames acidentais de substâncias tóxicas foi descrito no 1º Relatório. No presente documento, concluí-se esta tarefa, apresentando e comentando os resultados das análises às amostras de água retiradas à saída do modelo físico. Apresentam-se informações, entretanto angariadas, sobre a utilização destes sistemas nos EUA.

ABSTRACT

The present report was done for the Instituto das Estradas de Portugal (IEP) in the framework of the study *Highway Runoff. Systems for Impact Minimization*, it corresponds to the second report to be delivered to IEP.

This document includes the following items: (1) Presentation and analysis of results from the case study of Gardunha Tunnel; (2) Presentation and analysis of results from the case study of IP 5 Pirâmides-Barra; and finally, (3) Conclusion of the analysis of systems to control accidental spillages of toxic substances on the road.

Concerning the case studies, results from the second washing of Gardunha Tunnel are presented (the first one was shown on the previous report) performed in the 19th December 2003, a global analysis of the results is done. Concerning the IP 5 situation, the site characteristics are reported, as well as the monitoring procedures that took place from November 2003 to January 2004. All the results obtained are presented and analysed

The study of the analysis of systems to control accidental spillages of toxic substances on the road was a subject of the first report. In this document, the task is concluded with the presentation and comments to results of water samples taken at the physical model outlet. Information recently obtained, concerning the utilization of these systems in the U.S.A., is reported.

RESUME

Ce rapport a été élaboré pour l'Instituto das Estradas de Portugal (IEP) dans le cadre de l'étude des *Eaux de Ruissellement de Chaussées. Systèmes pour la Réduction des Impactes* et correspond au 2^{ème} Rapport, a livrer a le IEP.

Le rapport contient les suivantes matières : (1) Présentation et analyse des résultats de le cas d'étude du Tunnel de la Gardunha (2) Présentation et analyse des résultats de le cas d'étude IP 5 Pirâmides-Barra ; et, finalement, (3) Conclusion de l'analyse des systèmes de control des versement accidentels des produits toxiques.

En ce qui concerne les cas d'étude, on présent les résultats obtenus pendant la deuxième lavage du Tunnel de la Gardunha (la première a été présenté dans le rapport antérieur) réalisée le 19 Décembre 2003, en faisaient une analyse global de tout les résultats. Un ce qui concerne le IP 5 Pirâmides-Barra, on caractérise l'endroit et les travaux de surveillance qui ont avait lieu entre Novembre 2003 et Janvier 2004 ; les résultats obtenu sont présenté et analysée.

L'étude de l'analyse des systèmes de control des versement accidentels des produits toxiques a été reporté dans le première Rapport. Dans ce document, le travail est conclu avec la présentation et commentaire des résultats des analyses aux échantillons d'eaux collecté à la sortie du modèle physique. On présentait informations obtenu dernièrement concernant l'utilisation de ces systèmes aux États-Unis.

AGRADECIMENTOS

Agradece-se ao Eng.º Javier Garcia e Sr. Mário Ribeiro, além dos restantes membros da equipa da SCUTVIAS, o empenho e amabilidade com que apoiaram a monitorização da lavagem do Túnel da Gardunha.

Agradece-se aos vários elementos da LUSOS CUT, na pessoa do Eng.º João Ferreira Neves, todo o apoio facultado à monitorização do IP5, nomeadamente na construção do abrigo, alteração do colector de descarga local bem como na instalação e desmontagem do equipamento.

Agradece-se ao Professor Paulo Ramísio, da Universidade do Minho, as sugestões relativas à escolha do local de monitorização, no IP5.

Os autores agradecem à Técnica Superior de 1.ª Classe, Maria José Henriques a colaboração prestada no trabalho de monitorização do Túnel da Gardunha.

ÍNDICE DO TEXTO

1	INTRODUÇÃO	11
2	TÚNEL DA GARDUNHA. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS	13
2.1	Introdução	13
2.2	Descrição da monitorização da segunda lavagem ao Túnel da Gardunha	14
2.3	Apresentação e análise dos resultados	21
2.3.1	Quantidade de água utilizada na lavagem	21
2.3.2	Qualidade da água da lavagem do Túnel da Gardunha	21
2.3.3	Análise geral dos resultados	24
2.4	Acumulação de poluentes e carga poluente média no Túnel da Gardunha	28
3	IP5 PIRÂMIDES-BARRA. DESCRIÇÃO DO LOCAL, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS	33
3.1	Introdução	33
3.2	Descrição do local	34
3.3	Dados de tráfego	36
3.4	Equipamento e metodologia de monitorização	37
3.5	Resultados obtidos	41
3.6	Análise dos resultados	45
3.6.1	Gama de concentrações, média e mediana	45
3.6.2	Concentrações médias por evento e por lugar	49
4	CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE SISTEMAS DE CONTROLO DE DERRAMES ACIDENTAIS	51
4.1	Introdução	51
4.2	Avaliação final do protótipo	53
4.3	Sistemas físicos de protecção ambiental de derrames acidentais nos EUA	55
4.4	Considerações finais	56
	REFERÊNCIAS	60
	ANEXO A	65
	ANEXO B	67
	ANEXO C	69
	ANEXO D	71
	ANEXO E	73

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 2.1- Aspectos finais das operações de mudança da sinalização horizontal no Túnel da Gardunha, 18 de Dezembro de 2003.	14
Fig. 2.2 – Lavagem do Túnel da Gardunha com a mangueira do camião-cisterna, 18 de Dezembro de 2003.	15
Fig. 2.3 – Energia da descarga da água de lavagem, à entrada no sistema.	15
Fig. 2.4 - Aspecto da água de lavagem do túnel, no interior do sistema separador.	16
Fig. 2.5 – Registo do nível no tanque em dois momentos da lavagem.	17
Fig. 2.6 – Aspecto do colector à entrada do sistema de separação de óleos e gorduras e de hidrocarbonetos, após ter atingido o seu volume máximo.	17
Fig. 2.7 – Aproximação da água de lavagem ao nível do descarregador do sistema.	18
Fig. 2.8 – Recolha de amostras da água de lavagem do túnel, a partir da caixa de visita antecedente ao sistema de separação de óleos e gorduras e hidrocarbonetos.	18
Fig. 2.9 – Recolha das primeiras águas da lavagem a serem descarregadas na ribeira, a partir do colector de ligação ao sistema separador de óleos e gorduras e hidrocarbonetos.	19
Fig. 2.10- Medição de parâmetros físico-químicos nas amostras, com a sonda multiparamétrica portátil.	19
Fig. 2.11 - Concentrações de Cu, Pb e Cd nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.	22
Fig. 2.12 - Concentrações de Zn e Fe nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.	23
Fig. 2.13 - Concentrações de SST, Carbono Orgânico Total e óleos e gorduras nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.	23
Fig. 2.14 – Valores de condutividade e alcalinidade ao longo do período de lavagem, nas amostras E1 a E'8.	25
Fig. 3.1 – Excerto do desenho do Projecto de Execução das medidas de minimização de impactes nos recursos hídricos, com indicação do local de monitorização.	34
Fig. 3.2 – Foto aérea da área em estudo, sendo visíveis as zonas húmidas/ alagadas (a escuro). Indica-se o local de monitorização e a amarelo o fluxo de água com o rio Boco.	35
Fig. 3.3 - Local escolhido para a monitorização, antes da construção das infra estruturas.	35
Fig. 3.4– Diagrama do local de estudo, com indicação dos locais de recolha de amostras.	36
Fig. 3.5 – Abrigo, por onde passa o colector de 400 mm, com udómetro instalado no topo.	38
Fig. 3.6 – Aspecto da zona adjacente ao talude do IP5 onde foi instalado o equipamento.	38
Fig. 3.7 – Amostrador 6700 da ISCO e PC portátil para retirar os dados do <i>data logger</i>	39
Fig. 3.8– Aspecto do descarregador combinado, instalado no interior do colector de descarga na marinha.	39
Fig. 3.9 – Troço do IP5 estudado e envolvente.	40
Fig. 3.10 – Aspecto das amostras das águas de escorrência do IP5 no laboratório.	40
Fig. 3.11– Gráfico dos valores de salinidade, dureza e condutividade nas 40 amostras recolhidas.	47
Fig. 3.12 – Gráfico dos valores de sólidos suspensos totais e turvação, nas 40 amostras recolhidas.	47
Fig. 4.1– Representação esquemática do protótipo do sistema de controlo de derrames (Barbosa <i>et al.</i> , 2003)	53
Fig. 4.2 – Bacia de sedimentação com contenção de óleos e filtro de areia.	57
Fig. 4.3 – Tipos especiais de separadores de óleos. Extraído de FHWA (1996b)	58
Fig. 4.4– Secções de um separador de óleos. Extraído de FHWA (1996b)	59

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 2.1- Cronograma de momentos e acções relevantes da monitorização.....	18
Quadro 2.2 - Resultados das medições efectuadas no local, nas amostras de águas recolhidas.....	21
Quadro 2.3 - Resultados das análises químicas efectuadas em laboratório, nas amostras de água recolhidas.....	22
Quadro 2.4 – Comparação da qualidade da primeira água descarregada na ribeira, com as normas de descarga do Dec.–Lei n.º 236/98.	28
Quadro 2.5 – Dados de Tráfego Médio Diário mensal e anual no Túnel da Gardunha, para 2001, 2002 e 2003.....	29
Quadro 2.6 – Caudal médio e volume total associados às lavagens.....	29
Quadro 2.7 – Valores das média, mediana, máximo, mínimo e desvio padrão das concentrações de poluentes, relativos às duas lavagens.....	29
Quadro 2.8 – Estimativas das cargas poluentes no Túnel da Gardunha.....	30
Quadro 3.1 - Dados de Tráfego Médio Diário anual no IP 5 Pirâmides Barra, para 2001 e 2003.....	36
Quadro 3.2 – Gamas de valores, média, mediana e desvio padrão dos valores de parâmetros das águas de escorrência do IP5 Pirâmides-Barra	42
Quadro 3.3 - Cálculos de cargas poluentes, CME e outros parâmetros associados aos 5 eventos, para o IP5.....	43
Quadro 3.4 - CML, desvio padrão, coeficiente de variação e carga poluente para os SST e metais pesados, no IP5 Pirâmides-Barra.....	44
Quadro 3.5 – Resultados das análises à água da chuva e da marinha onde o IP 5 descarrega.....	44
Quadro 3.6 - Valores médios de constituintes de águas de escorrência de estradas.....	45
Quadro 4.1- Cenários simulados durante os ensaios no modelo físico.....	53
Quadro 4.2 – Resultados das análises a hidrocarbonetos totais à saída do modelo físico.....	54

ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DE ESTRADAS. SISTEMAS PARA MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES

2.º Relatório

1 INTRODUÇÃO

Este é o segundo relatório elaborado para o Instituto das Estradas de Portugal (IEP) no âmbito do estudo *Águas de Escorrência de Estradas. Sistemas para Minimização de Impactes* que o LNEC se encontra a efectuar para o IEP. Conforme acordado com o IEP, este relatório é editado dois meses após a data prevista no cronograma, de forma a poder apresentar um conteúdo mais significativo, nomeadamente os resultados analíticos obtidos nos últimos meses.

Apresenta-se aqui o trabalho desenvolvido até ao momento, correspondente à execução das actividades apresentadas no cronograma que integrava a proposta. Incluem-se os seguintes aspectos: (1) Apresentação e análise dos resultados do caso de estudo do Túnel da Gardunha; (2) Apresentação e análise dos resultados do caso de estudo do IP 5 Pirâmides-Barra e, por fim, (3) Conclusão da análise de sistemas de controlo de derrames acidentais de substâncias tóxicas.

O estudo encontra-se a decorrer de acordo com o previsto. Os dois casos de estudo que seriam monitorizados pelo LNEC foram concluídos. A monitorização no IP 5 Pirâmides-Barra foi efectuada de Novembro de 2003 a Janeiro de 2004. Este caso de estudo, bem como a segunda lavagem do Túnel da Gardunha, beneficiaram da colaboração do Professor Adjunto Pedro Baila Antunes, do Departamento de Ambiente da Escola Superior de Tecnologia de Viseu.

Nos capítulos seguintes desenvolvem-se os diferentes temas do estudo.

2 TÚNEL DA GARDUNHA. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

2.1 Introdução

A segunda lavagem do túnel da Gardunha efectuou-se na noite do 18 para 19 de Dezembro de 2003, tendo sido iniciada pelas 20 horas do dia 18 e terminado pelas 0 horas do dia 19. Esta lavagem foi feita de forma distinta da que tomou lugar em Maio de 2003, e que também foi monitorizada pelo LNEC, tendo sido descrita no 1º Relatório. Esta segunda lavagem, foi a última antes da inauguração do Túnel paralelo, ficando cada um dos túneis a servir um sentido do IP 2. O objectivo da SCUTVIAS foi efectuar, não só a lavagem como outras operações com vista à reconversão do Túnel. Para este efeito o túnel foi encerrado ao tráfego rodoviário.

De acordo com informações da SCUTVIAS, a data da última lavagem efectuada em 2002 foi de 17 e 18 de Dezembro. Assim sendo, o somatório das duas lavagens efectuada em 2003 e monitorizadas pelo LNEC, de 13 a 15 de Maio e na noite de 18 de Dezembro, traduzem exactamente a acumulação de poluentes no período dum ano.

Durante a fase de ligação do novo túnel ao antigo e preparação deste para as novas funções rodoviárias, ocorreram no Túnel da Gardunha actividades que são susceptíveis de alterar a composição habitual de poluentes depositados no pavimento. Recorde-se que estes resultados serão comparados com os resultados obtidos na primeira lavagem, a qual se deu após um período de funcionamento regular do túnel. Entre os preparativos para a entrada em funcionamento dos dois túneis, foi referido pela SCUTVIAS terem sido abertas cinco galerias intermédias entre os túneis, processo que envolveu também limpezas de resíduos ocasionados por estas operações nas zonas próximas. Alteraram-se as sinalizações vertical e horizontal do túnel. Corrigiram-se os traços contínuos, por exemplo, a linha central do túnel - que separava os dois sentidos de tráfego - foi fresada, tendo-se pintado uma linha descontínua. A operação de fresagem corresponde ao levantamento de uma camada de 50 cm do pavimento. A Fig. 2.1 mostra o resultado destas acções e as últimas camadas de pintura no pavimento.

Mais uma vez, estas actividades foram geradoras de resíduos, os quais foram limpos do pavimento. As operações de fresagem e pintura poderão ter contribuído com hidrocarbonetos adicionais aos gerados pela passagem habitual de tráfego. Por outro lado, as limpezas parciais efectuadas, poderão ter removido sólidos e poluentes associados aos sólidos, que se acumularam no pavimento desde a lavagem anterior e que se pretendia medir nesta operação de monitorização da lavagem.

Estes aspectos terão que ser tidos em consideração na análise de resultados e na comparação dos dados relativos às duas lavagens.

Outro facto importante que diferencia as duas lavagens é a intensidade da lavagem e origens da água utilizada para esse fim. Assim, na lavagem da noite de 18 de Dezembro foram usadas, além das mangueiras das bocas de incêndio, a cisterna de um camião (com 30.000 l de capacidade, *cf.* Fig. 2.2), cuja origem da água é um ribeiro da zona próxima. O objectivo de todos estes meios concorrentes foi o efectuar a lavagem num espaço de 4 a 5 horas, como efectivamente ocorreu.

Fig. 2.1- Aspectos finais das operações de mudança da sinalização horizontal no Túnel da Gardunha, 18 de Dezembro de 2003.

2.2 Descrição da monitorização da segunda lavagem ao Túnel da Gardunha

A lavagem teve início às 20h05 do dia 18 de Dezembro de 2003. Tal como anteriormente, o sistema de separação de óleos e gorduras e hidrocarbonetos foi limpo com uma bomba de sucção. O primeiro volume de água deu entrada no referido sistema às 20h47, portanto 42 minutos após o início da lavagem. Este período de tempo, muito inferior ao de 1h06 que se verificou na lavagem de Maio de 2003, é representativo do maior volume de água que, em simultâneo, foi utilizado na lavagem do túnel. Aliás este aspecto é evidente na observação do maior fluxo à entrada do tanque, conforme a Fig. 2.3 ilustra. O aspecto da água apresentava-se escuro, embora a quantidade de sólidos e resíduos associados (por exemplo, beatas de cigarros) não fosse tão notória como no caso da primeira lavagem (*cf.* Fig. 2.4).

Fig. 2.2 – Lavagem do Túnel da Gardunha com a mangueira do camião-cisterna, 18 de Dezembro de 2003.

Fig. 2.3 – Fluxo de água da lavagem, à entrada no sistema.

Fig. 2.4 - Aspecto da água de lavagem do túnel, no interior do sistema separador.

As acções de monitorização implementadas foram as seguintes:

- ?? Medição da altura de água no tanque principal do separador de óleos e gorduras e hidrocarbonetos, a partir da régua medidora do nível da água fixada na parede do mesmo (cf. Fig. 2.5).
- ?? Recolha de amostras de água de lavagem à entrada do sistema. Estas amostras foram recolhidas com o auxílio de um balde e uma corda.
- ?? Recolha de amostras de água de lavagem a partir duma caixa de passagem antecedente ao tanque separador de óleos e hidrocarbonetos. Este processo tomou lugar a partir do momento em que o nível de água no sistema atingiu o seu máximo, “afogando” o colector de entrada (cf. Fig. 2.6) e impossibilitando a recolha de amostras neste ponto. As Fig. 2.7 e 2.8 mostram, respectivamente, a aproximação da água ao nível de saída do sistema, através do descarregador, e a recolha de água a partir da caixa de visita.
- ?? Recolha do primeiro volume de água descarregada para a ribeira, a partir do sistema de separação de óleos e gorduras e hidrocarbonetos (cf. Fig. 2.9).
- ?? Recolha de uma amostra de água na boca duma mangueira de incêndio do túnel.
- ?? Recolha de uma amostra de água no boca da mangueira do camião-cisterna.
- ?? Medição *in situ* de parâmetros indicadores de qualidade da água com uma sonda multiparamétrica.

Fig. 2.5 – Registo do nível no tanque em dois momentos da lavagem.

Fig. 2.6 – Aspecto do colector à entrada do sistema de separação de óleos e gorduras e de hidrocarbonetos, após ter atingido o seu volume máximo.

Em termos temporais, o Quadro 2.1 apresenta um cronograma dos momentos/ acções mais relevantes da monitorização:

Quadro 2.1- Cronograma de momentos e acções relevantes da monitorização.

mpo	Momento/ Acção
h 05	Início da lavagem do Túnel da Gardunha
h 47	Chegada do primeiro volume de água ao sistema
h 17	Nível de água atingiu 1.00 m no tanque
h 55	A água começou, lentamente, a galgar o descarregador de saída do sistema de separação de óleos e gorduras e hidrocarbonetos
h 59	Início da descarga de água para a ribeira
h 00	Nível de água máximo no sistema: 2.00 m. A partir deste momento houve uma descarga contínua de água para a ribeira.

Fig. 2.7 – Aproximação da água de lavagem ao nível do descarregador do sistema.

Fig. 2.8 – Recolha de amostras da água de lavagem do túnel, a partir da caixa de visita antecedente ao sistema de separação de óleos e gorduras e hidrocarbonetos.

Fig. 2.9 – Recolha das primeiras águas da lavagem a serem descarregadas na ribeira, a partir do colector de ligação ao sistema separador de óleos e gorduras e hidrocarbonetos.

Foram os seguintes os parâmetros medidos com a sonda multiparamétrica no local (cf. Fig. 2.10):

- ?? condutividade eléctrica;
- ?? pH;
- ?? temperatura;
- ?? potencial redox ;
- ?? salinidade;
- ?? turvação.

Ao contrário da monitorização anterior, desta feita optou-se por não medir o oxigénio dissolvido por se considerar que os valores são pouco relevantes.

Fig. 2.10- Medição de parâmetros físico-químicos nas amostras, com a sonda multiparamétrica portátil.

Os parâmetros para análise química em laboratório foram os seguintes:

- ?? Alcalinidade Total
- ?? Cádmio
- ?? Chumbo
- ?? Cobre
- ?? Ferro
- ?? Zinco
- ?? Sólidos Suspensos Totais
- ?? Carbono Orgânico Total (este não foi analisado na lavagem anterior)
- ?? Óleos e Gorduras
- ?? Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares:
 - Acenafteno
 - Acenaftileno
 - Antraceno
 - Benzo(a)antraceno
 - Benzo(a)pireno
 - Benzo(b)fluoranteno
 - Benzo(g,h,i)perileno
 - Benzo(k)fluoranteno
 - Criseno
 - Dibenzo(a,h)antraceno
 - Indeno(1,2,3,c,d)pireno
 - Fluoreno
 - Fenantreno
 - Naftaleno
 - Pireno
 - Fluoranteno

As amostras recolhidas para posterior análise em laboratório e os locais de recolha foram os seguintes:

Águas da lavagem do túnel:

- ?? Colector à entrada do sistema de separação de hidrocarbonetos (5 amostras);
- ?? Câmara de visita antecedente ao sistema de separação de hidrocarbonetos (3 amostras).

Outras amostras:

- ?? Boca da mangueira das bombas de incêndio (1 amostra);
- ?? Boca da mangueira do camião-cisterna (1 amostra);
- ?? Colector de descarga na ribeira, à saída do sistema de separação de hidrocarbonetos (1 amostra).

2.3 Apresentação e análise dos resultados

2.3.1 Quantidade de água utilizada na lavagem

O Anexo A apresenta o registo dos níveis de água no sistema de separação de hidrocarbonetos, a partir da leitura da régua ao longo do tempo (*cf.* Fig. 2.5).

2.3.2 Qualidade da água da lavagem do Túnel da Gardunha

Os resultados das medições efectuadas no local, obtidos com a sonda multiparamétrica, são apresentados no Quadro 2.2. Por sua vez, os resultados das análises laboratoriais são apresentados no Quadro 2.3 e, sob a forma gráfica, nas Fig. 2.11 a Fig. 2.13. A distribuição dos parâmetros pelos três gráficos teve como objectivo melhorar a leitura face às grandezas numéricas adquiridas pelas variáveis. O Anexo B contém a descrição dos métodos analíticos e limites de detecção e quantificação utilizados nas análises das amostras das águas de lavagem do túnel.

Quadro 2.2 - Resultados das medições efectuadas no local, nas amostras de águas recolhidas.

Descrição	Amostra	Hora	T (°C)	pH	Cond. (? S/cm)	Eh (mV)	Salinidade (mg/l)	Turvação (FNU)
Entrada no sistema	E1	20:47	9.7	8.65	650.0	-71	346	329.0
Entrada no sistema	E2	21:02	10.3	8.01	415.0	-47	223	320.0
Entrada no sistema	E3	21:15	10.6	8.20	407.0	-55	217	193.1
Entrada no sistema	E4	21:30	10.8	8.11	270.0	-50	143	204.2
Entrada no sistema	E5	21:45	10.7	8.09	291.0	-49	154	201.1
Caixa visita antecedente sistema	E'6	23:00	11.1	7.96	232.0	-40	124	140.0
Caixa visita antecedente sistema	E'7	23:20	10.5	8.69	401.0	-81	212	289.0
Caixa visita antecedente sistema	E'8	23:45	9.7	8.30	277.0	-61	146	304.0
Saída para a ribeira	S1	21:59	8.9	7.94	214.0	-41	112	45.9
Camião cisterna	Cisterna	-	9.3	7.25	68.1	-2	36.2	13.1
Mangueira boca incêndio	Mangueira a	-	12.5	8.08	290.0	-50	158	5.8

Quadro 2.3 - Resultados das análises químicas efectuadas em laboratório, nas amostras de água recolhidas.

Parâmetro	Unid	E1	E2	E3	E4	E5	E'6	E'7	E'8	S1	Cisterna	Mangueira
Alcalinid. Total-CaCO ₃	mg/l	186.2	100.7	103.9	73.4	75.5	61.9	90.7	68.2	75.0	-	-
Cd		3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
Pb		65	46	41	30	22	13	27	34	6	<5	<5
Cu	?g/l	300	120	130	87	67	43	9.4	110	19	<5	<5
Fe		1410	7040	6650	4980	3760	2520	4220	7040	1070	1420	120
Zn		1150	610	680	430	330	230	460	590	87	40	370
SST		1987	735	1117	574	447	227	3003	538	124	4.6	1.4
Óleos e Gorduras	mg/l	91.8	56.6	50.9	35.9	27.8	35.4	44.3	60.3	11.4	-	-
Carbono Org. total	mg C/l	22.4	13.4	12.8	9.6	11.0	7.5	21.9	13.0	4.2	-	-
Hidr. Aromáticos Polin.	?g/l	< 0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	-	-

Fig. 2.11 - Concentrações de Cu, Pb e Cd nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.

Fig. 2.12 - Concentrações de Zn e Fe nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.

Fig. 2.13 - Concentrações de SST, Carbono Orgânico Total e óleos e gorduras nas amostras da lavagem do Túnel da Gardunha.

2.3.3 *Análise geral dos resultados*

Relativamente aos resultados apresentados nos Quadros 2.2 e 2.3 e Fig. 2.12 a 2.13, e também tendo em consideração os resultados homólogos da lavagem anterior, podem ser tecidos os seguintes comentários:

?? Duma forma geral, quando comparados com os da lavagem de Maio de 2003, todos os parâmetros medidos revelam-se inferiores. A explicação para tal facto não é evidente, pelo contrário. A segunda lavagem encontra-se associada a um maior número de dias de acumulação de poluentes e, ainda, o volume total de água utilizada (embora calculado aproximadamente) é um pouco inferior ao da primeira lavagem. É um dado conhecido que não existe uma correlação directa entre o número de dias secos e as concentrações dos poluentes rodoviários bem como, já foi sugerido que a turbulência causada pela passagem dos veículos tem um efeito que contrabalança a acumulação dos poluentes no pavimento.

Será importante ter presente estes factores na análise global deste caso de estudo. Sendo um túnel esperar-se-ia, à partida, uma maior predisposição para a acumulação dos poluentes rodoviários. Numa segunda reflexão, porém, surgem outros factos: o túnel da Gardunha possui um sistema de ventilação mecânico onde fenómenos de turbulência e dispersão de poluentes poderão até ser potenciados. Por outro lado, um dos factores que condiciona o movimento das massas de ar é a sua temperatura; sendo que o interior do túnel terá sempre uma atmosfera mais aquecida, havendo a tendência destas massas de ar interiores se deslocarem para o exterior, subindo. Por outras palavras, existem efeitos mecânicos e termodinâmicos que poderão contribuir para a saída de poluentes rodoviários do interior do túnel.

?? Outra observação geral e expectável é o visível decréscimo nas concentrações nos poluentes e indicadores de poluição, ao longo da lavagem.

?? Os valores de **temperatura** registados nas amostras variam entre 8,9 e 11,1°C. São bastante mais baixos que os registados na lavagem anterior, o que seria de esperar dada a diferença da temperatura ambiente entre os meses de Maio e Dezembro. As temperaturas médias diárias nos meses de Maio e Dezembro, medidas na estação meteorológica de Fundão, são de 15,2°C e 7,2°C, respectivamente. Os valores de temperatura mínima, pela mesma ordem, são de 9,4°C e 3,0°C. (http://agricultura.isa.utl.pt/agricultura/agribase/dados_estacoes.asp).

?? Os valores de **pH** registados nas amostras são básicos e variam entre 7,25 e 8,69. Estes valores continuam superiores às gamas registadas nas águas de escorrência de estradas portuguesa (entre os 5,9 e 7,4). A explicação para esta observação serão os valores de pH ligeiramente básicos da água utilizada nas lavagens, com origem subterrânea, através das mangueiras (pH de 8,08) e origem superficial, no camião-cisterna (pH 7,25). Recorde-se, conforme referido no relatório anterior, que a água da chuva apresenta, geralmente, um pH levemente ácido (cerca de 5,2 a 5,5).

?? Os valores de **Eh (potencial redox)** registados variam entre -71 e os -41 mV. Traduzem um ambiente redutor inerente à água da mangueira.

?? Os valores de **condutividade** e **alcalinidade** apresentam uma correlação, como pode ser observado na Fig. 2.14. A condutividade apresenta valores da mesma ordem de grandeza dos observados na lavagem anterior. Refira-se que a água do camião-cisterna, sendo uma água superficial, apresenta valores de condutividade e salinidade mais baixos que a da mangueira (de origem subterrânea), embora a turvação seja superior, como também é habitual nas águas superficiais.

Fig. 2.14 – Valores de condutividade e alcalinidade ao longo do período de lavagem, nas amostras E1 a E8.

?? No relatório anterior refere-se que o principal local de acumulação de material sólido no túnel será o colector longitudinal localizado no lado esquerdo da faixa de rodagem, no sentido S-N. Embora se pense que a hipótese apresentada se verifica também nesta lavagem, pensa-se que poderá ter havido uma contribuição adicional de partículas resultantes das obras de ligação dos túneis. Esta última hipótese poderia explicar o valor extremamente alto de **SST** observados na amostra E'8. Este "salto" na concentração de SST não é acompanhado pelo aumento de concentrações de outros parâmetros (por ex., de metais pesados), sendo assim plausível pensar-se que estes SST representam resíduos inertes das obras, não associados a poluentes rodoviários.

?? Os valores de **HAP** encontram-se sempre abaixo do limite de detecção ao contrário do que sucedeu nas amostras da primeira lavagem. A explicação para este facto também não é evidente. O facto destes compostos se alterarem, por processos físico-químicos e biológicos poderá explicar a sua ausência. É notar que o período de acumulação antecedente à segunda lavagem incluiu os meses de Maio a Dezembro, sendo que os meses de Verão apresentam uma temperatura muito elevada. As máximas

diárias, de acordo com a estação do Fundão¹ são de 36°C nos meses de Julho e Agosto (http://agricultura.isa.utl.pt/agricultura/agribase/dados_estacoes.asp). A temperatura elevada altera a estabilidade de compostos e incrementa a taxa de biodegradabilidade, entre outros aspectos.

Sobre a amostra de água da mangueira e cisterna

Duma forma geral, destaca-se a presença de Cd, Zn e Fe em concentrações bastante mais elevadas na amostra de **água da mangueira** retirada nesta lavagem, quando comparada com a anterior. A amostra de Maio de água da mangueira apresentava vestígios de Pb, o que agora não acontece. É conhecido o facto do Zn ser um metal particularmente ubíquo, o que juntamente com o facto de partes metálicas da mangueira poderem conter Zn poderá explicar a sua presença. O pH da água da mangueira apresenta-se também mais básico do que é comum nas águas de escorrência de estradas.

Estes vários parâmetros chamam a atenção para a necessidade de considerar, na análise dos resultados, as diferenças entre uma água da chuva natural e a água subterrânea (mangueira) ou superficial (cisterna) utilizadas na lavagem, as quais contribuem para uma “composição de fundo” da água. As concentrações de Cd nas amostras da água de lavagem do túnel parecem dever-se fundamentalmente à contribuição de fundo das águas de lavagem - da mangueira e, em percentagem menor, da cisterna. É importante ainda considerar os meios que entraram em contacto com as águas referidas. Por exemplo, supõe-se que metais - e o Fe em particular - ter-se-ão dissolvido a partir da **cisterna** metálica do camião, afectando a qualidade da água que armazenou.

Constata-se que parâmetros caracterizadores da água da **mangueira**, como a concentração de Zn, o pH e a condutividade, se aproximam mais dos valores registadas nas amostras E1 a E'8. Este tipo de raciocínio leva à constatação que terá havido uma maior contribuição, em volume, das águas da mangueira relativamente às da cisterna.

Teria sido interessante dispor também de resultados aos parâmetros orgânicos, para as águas da cisterna e mangueira.

Sobre as amostras E1 a E'8

Duma forma geral, as concentrações da maior parte dos parâmetros são significativamente mais elevadas na amostra E1, decrescendo um pouco nas duas seguintes. Este aspecto representa o equivalente ao efeito do primeiro-fluxo. O decréscimo das concentrações de poluentes após a primeira lavagem do sistema de drenagem é visível para todos os poluentes com excepção dos SST, que apresentam o valor mais elevado na amostra E'7; do Fe, cujas

¹ Com base nos valores registados entre 1959 e 1988.

concentrações mais elevadas (7040 µg/l) se verificam nas amostras E2 e E'8 e, ainda, dos óleos e gorduras que apresentam um salto quantitativo na amostra E'8. A variação, já verificada aquando da primeira lavagem, deve-se grandemente ao facto de ser a primeira água a lavar o sistema de drenagem a que transportará as partículas e poluentes aí acumulados. Não existem variações muito significativas entre as amostras E4 a E'8, salvo para os SST, para o Cu e para os óleos e gorduras.

A variabilidade dos **SST** e, em parte, dos **metais pesados** dever-se-á a fenómenos de suspensão/deposição que provavelmente tomaram lugar ao longo da lavagem, nos órgãos de drenagem do túnel e no interior do próprio sistema de separação de hidrocarbonetos.

Os **metais pesados** das águas das lavagens do Túnel da Gardunha continuam a apresentar uma concentração relativa entre eles semelhante à observada para outras estradas nacionais: Zn>Cu>Pb>Cd (*cf.* Anexo C). Neste caso, conforme observação anterior, é possível que a presença de Cd esteja mais ligada à qualidade das águas de lavagem do que propriamente à contaminação rodoviária. Todavia, na lavagem anterior, o valor de Cd medido na mangueira foi inferior a 1 µg/l e as amostras da água de lavagem indicaram concentrações de Cd de 3 a 6 µg/l. Os elevados valores de Fe merecem menor destaque, dado o Fe não apresentar o mesmo nível de toxicidade dos restantes metais analisados.

As concentrações de **carbono orgânico total** (COT) variam entre os 9,6 e 22,4 mg/l. Não se conhecem, em Portugal, outros casos em que este parâmetro tenha sido medido. Na literatura, com origem em estudos nos EUA, reportam-se valores médios entre 24 e os 77 mg/l de COT (Barret *et al.*, 1994, citado por FHWA, 1996). Por outro lado, para as estradas rurais (com TMD inferior a 30000) registam-se valores medianos de concentrações médias por evento de 8 mg/l e a maior parte dos locais apresenta um COT inferior a 17 mg/l (Driscoll *et al.*, 1990). Assim, os resultados obtidos no Túnel da Gardunha parecem enquadrar-se nos valores usuais, tendo em atenção que resultam da acumulação ao longo de vários meses.

Sobre a amostra S1, primeira a dar entrada no meio hídrico receptor

A amostra do primeiro volume de água a sair do sistema de separação de hidrocarbonetos, evidencia o potencial do mesmo sistema para reter óleos e gorduras e HAP (*cf.* Fig. 2.13. e Quadro 2.3). Pode-se observar um decréscimo considerável das concentrações de metais pesados e de SST. Comparando estes valores, bem como os correspondentes à lavagem anterior, com as normas de descarga de águas residuais, constantes no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98 (*cf.* Quadro 2.4), pode-se observar que as normas são cumpridas para todos os parâmetros comparados, excepto para os SST. Tal como referido no relatório anterior, estas normas não se adaptam exactamente à situação em questão.

Apesar do sistema destinado a separar e reter os hidrocarbonetos e óleos e gorduras não se encontrar a funcionar nas condições prescritas - dado que deveria existir uma altura de água de

1 m - conforme se pode constatar, este proporciona uma retenção dos óleos e gorduras, apresentando a água à saída valores deste parâmetro inferiores aos referidos na legislação e também bastante inferiores às concentrações à entrada do sistema.

Quadro 2.4 – Comparação da qualidade da primeira água descarregada na ribeira, com as normas de descarga do Dec.-Lei n.º 236/98.

Parâmetros	Anexo XVIII, Dec.-Lei n.º 236/98	Água descarregada no meio hídrico (S1 - Maio)	Água descarregada no meio hídrico (S1- Dezembro)
pH	6,0 – 9,0	7,4	7,9
SST (mg/l)	60	136	124
Fe (µg/l)	2000	740	740
Óleos e gord. (mg/l)	15	1.6	11.4
Pb (µg/l)	1000	9	6
Cd (µg/l)	200	2	1
Cu (µg/l)	1000	35	19

2.4 Acumulação de poluentes e carga poluente média no Túnel da Gardunha

O Quadro 2.5 apresenta o TMD no Túnel da Gardunha, nos anos de 2001 a 2003. Como se pode observar, existe um crescimento dos valores de tráfego da ordem dos 10% e 15%, respectivamente, para as transições 2001-2002 e 2002-2003. No caso presente, o que importa são os valores de tráfego acumulado entre 18 de Dezembro de 2002 e 13 de Maio de 2003 – correspondentes à primeira lavagem – e entre esta data e 18 de Dezembro de 2003 (correspondentes à segunda lavagem).

Os valores de tráfego acumulado são os seguintes:

?? Período de 18-12-2002 a 13-05-2003: **2 075 978** veículos;

?? Período de 14-05-2003 a 18-12-2003: **2 133 797** veículos.

A estimativa do volume total de água da lavagem, juntamente com os dados de concentração de poluentes nas águas de lavagem, permitirá calcular a carga poluente total acumulada. O Quadro 2.6 apresenta um resumo desta informação, com base em cálculos de caudal médio à entrada do sistema de separação de hidrocarbonetos. O caudal aproximado foi calculado a partir dos registos de altura da água no tanque, tendo em consideração a sua geometria. Naturalmente que este método se encontra associado a várias aproximações aos valores reais; porém foi o processo possível de implementar. O volume total foi estimado com

base na duração da lavagem e no caudal médio. Estes dados, associados aos valores médios de concentrações de poluentes nas duas lavagens permitem calcular cargas poluentes acumuladas. O Quadro 2.7 resume os dados relativos às concentrações de poluentes, nas duas lavagens.

Quadro 2.5 – Dados de Tráfego Médio Diário mensal e anual no Túnel da Gardunha, para 2001, 2002 e 2003.

Meses/ano	2001	2002	2003	Média Mensal
Jan	6383	6902	7028	6771
Fev	7013	7589	8516	7706
Mar	6748	8106	8606	7820
Abr	7518	7860	9064	8147
Mai	7183	7671	8416	11635
Jun	7281	7629	8660	11785
Jul	7318	7888	9365	12285
Ago	8289	9125	11791	14603
Set	7479	8566	10344	13194
Out	7254	8362	9443	12530
Nov	7476	8340	9437	12626
Dez	7563	8397	10495	13228
Média Anual	7824	8611	9923	

Quadro 2.6 – Caudal médio e volume total associados às lavagens

	Caudal médio (l/s)	Duração total	Volume total (l)
1ª Lavagem	1,6	345 min. *	34105
2ª Lavagem	4,2	103 min.	25956

*Somatório dos períodos de lavagem efectiva, excluindo a pausa.

Quadro 2.7 – Valores das média, mediana, máximo, mínimo e desvio padrão das concentrações de poluentes, relativos às duas lavagens.

Parâmetro	Unid.	Lavagem de Maio de 2003 (6 amostras)					Lavagem de Dezembro de 2003 (8 amostras)				
		Média	Mediana	Max	Min	Desv P.	Média	Mediana	Max	Min	Desv P.
Cd		5	6	6	3	1	2	2	3	1	1
Pb		48	46	92	20	27	35	32	65	13	16
Cu	?g/l	195	175	340	82	101	108	99	300	9	87
Fe		5693	5515	11980	1710	3691	4703	4600	7040	1410	2122
Zn		962	700	2210	370	711	560	525	1150	230	281
SST	mg/l	680.4	522.6	2182	88.9	767.4	1078.5	654.5	3003	227.0	950.1
Óleos e Gord.	mg/l	40.4	29.0	125.2	7.0	42.6	50.4	47.6	91.8	27.8	20.1
HAP	mg/l	0.34	0.25	0.58	0.22	0.16	-	-	-	-	-

Utilizou-se o valor médio das concentrações de poluentes para efectuar o cálculo das cargas poluentes acumuladas nos dois períodos de lavagem. Tendo em conta a variabilidade registada nas concentrações de poluentes, considera-se que a média exprime melhor a realidade que a mediana. Estes períodos perfazem um ano no total, porém o primeiro (designado por 1) tem uma duração de cerca de 146 dias, enquanto o segundo (designado por 2) é de 219 dias. As cargas poluentes (Cpoluente) destes dois períodos foram adicionadas para se obter toda a massa poluente acumulada no túnel da Gardunha, no ano de 2003. Utilizou-se este dado para calcular a carga poluente média do túnel, em mg por km por veículo, em mg por m² por ano, e em g por ha por ano. Estes dados são apresentados no Quadro 2.8.

Para calcular a carga poluente de HAP assumiu-se que a ausência de valores analiticamente mensuráveis para o segundo período deveu-se a factores de dispersão e transformação de poluentes e utilizou-se, para o cálculo da carga poluente anual, o valor determinado para período 1, fazendo a correspondência para o número total de dias do ano.

Quadro 2.8 – Estimativas das cargas poluentes no Túnel da Gardunha

Parâmetro	Unid. Cpoluente	Cpoluente 1	Cpoluente 2	Cpoluente Anual 2003	Carga Poluente (mg/km.veículo)	Carga Poluente (mg/m ² ano)	Carga Poluente (g/ha.ano)
Cd	mg	0.170	0.048	0.218	3.31E-05	0.015	0.15
Pb	g	1.6	0.9	2.5	0.0004	0.178	1.78
Cu	g	6.7	3.2	9.9	0.0015	0.699	6.99
Fe	g	194.2	139.9	334.0	0.0505	23.6	236.41
Zn	g	32.8	16.7	49.5	0.0075	3.5	35.00
SST	kg	23.2	32.1	55.3	8.3647	3912.6	39126.1
Óleos e Gord.	kg	1.4	1.5	2.9	0.4353	203.6	2036.0
HAP	g	11.6	-	29.0	0.0044	2.1	20.5

Os comentários que se podem fazer aos resultados, tendo em conta o conhecimento de dados para a situação nacional e internacional, é que as concentrações (*cf.* Quadro 2.3) e cargas poluentes não reflectem os longos períodos de acumulação. Aliás, nem sequer se verificam valores superiores para o segundo período (o qual é 50% mais extenso que o primeiro) com excepção das cargas associadas aos SST. Este aspecto foi abordado anteriormente e corrobora o perspectiva de que se tem que encarar as características das águas de escorrência de estradas como o resultado duma interacção entre múltiplas variáveis, com pesos relativos intrínsecos a cada local, não se devendo linearizar nem sobrevalorizar o efeito do TMD e do período seco antecede nas cargas poluentes.

Relativamente ao facto dos SST serem o único parâmetro com valores superiores de carga poluente no segundo período, pensa-se que tal se deverá à introdução de partículas inertes durante as obras de ligação dos dois túneis, que terão permanecido mesmo após as limpezas que a SCUTVIAS efectuava nos locais intervencionados. Estes trabalhos decorreram em dias anteriores à lavagem, pelo que não houve muita possibilidade de dispersão/remoção dos

mesmos, quer pela turbulência ocasionada pela passagem dos veículos, quer pela ventilação do túnel.

2.5 Considerações finais

O caso de estudo do Túnel da Gardunha foi *sui generis*, contribuindo para alargar o conhecimento nacional sobre as características das águas de escorrência de estradas. Os valores apresentados representam cálculos efectuados com os resultados das análises a amostras de água de duas lavagens do Túnel da Gardunha. Naturalmente, o cálculo destes mesmos parâmetros com base num maior número de lavagens daria maior consistência aos resultados obtidos.

Em termos práticos, a monitorização manual dum lavagem apresenta vantagens várias face a uma monitorização automática. No primeiro caso podem-se programar as tarefas, não há possibilidade de avarias no equipamento impedirem a recolha de determinado evento, e as amostras são imediatamente acondicionadas nos diferentes frascos, de acordo com as normas de conservação dos vários parâmetros. Os parâmetros medidos *in situ* representam os valores em tempo real e não os medidos algumas horas depois, como é o caso da monitorização automática.

A composição de fundo das águas utilizadas na lavagem do túnel condicionam as características do efluente final. Este facto foi tido em consideração na análise dos resultados. Note-se que este aspecto não é exclusivo da situação de lavagem, pois a poluição atmosférica afecta a qualidade das águas pluviais e as características de qualidade destas são um dado de apoio à interpretação dos resultados de estudos de monitorização de águas de escorrência de estradas.

No início do trabalho havia a expectativa de se encontrar valores muito levados de poluentes, devido ao grande período de acumulação, que dificilmente se verificará em estradas sujeitas ao processo de lavagem natural, pelas águas das chuvas. Tal não se verificou, o que conduziu a uma reflexão sobre factores que podem condicionar a impermanência dos poluentes no pavimento do túnel. Referiu-se a turbulência causada pela passagem dos veículos, o sistema de ventilação artificial, o movimento de massas de ar do interior do túnel para o exterior, devido à sua temperatura e ainda, o efeito da temperatura, durante os meses de verão, na alteração dos compostos orgânicos. Pensa-se que este aspecto poderá merecer, no futuro, estudos mais aprofundados e que permitam conhecer melhor os factores de acumulação, dispersão e transformação dos poluentes no ambiente rodoviário.

3 IP5 PIRÂMIDES–BARRA. DESCRIÇÃO DO LOCAL, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

3.1 Introdução

O IP 5 Pirâmides-Barra, foi o segundo caso de estudo escolhido para ser monitorizado, no âmbito deste estudo. Os cerca de 7 km que constituem o IP 5 Pirâmides-Barra, desenvolvem-se ao longo de zonas aluvionares inundáveis, ocupadas por marinhas, desde a parte inicial (próximo de Aveiro) até à ponte sobre o rio Boco, seguindo-se uma zona de ocupação urbana e industrial e solos com aptidão agrícola. O traçado termina no acesso à Costa Nova. (MESOPLANO/ ECOSSISTEMA/ NATURIBÉRICA, 1994).

A cidade de Aveiro localiza-se muito próximo do ponto estudo (distância inferior a 2 kms). Sendo que este troço reduzido do IP 5 apresenta uma utilização muito próxima do tipo urbano. Importa também referir o tráfego de e para o Porto de Aveiro, já que o IP 5, mormente neste troço, é uma via de passagem significativa para esta estrutura. Foi este um dos aspectos referidos no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) (MESOPLANO/ECOSSISTEMA/ NATURIBÉRICA, 1994), dado que muitas substâncias transportadas são tóxicas e/ou perigosas.

O EIA do IP 5 Pirâmides-Barra (MESOPLANO/ECOSSISTEMA/ NATURIBÉRICA, 1994) previu impactes com significado entre o Nó das Pirâmides e o da Gafanha da Nazaré, “tendo em consideração as características particulares da zona atravessada bem como o elevado tráfego previsto”. Esta zona é extremamente vulnerável do ponto de vista ambiental e de recursos hídricos. Por exemplo, no que se refere aos níveis tróficos, de acordo com o Decreto-Lei n.º152/97 de 19 de Junho, esta é considerada uma zona sensível. O EIA referido recomendou “a construção de bacias de tratamento das águas de escorrência deste troço, como forma de evitar a contaminação dos recursos hídricos”. O projecto destas bacias encontrou-se sujeito a vários condicionantes inerentes ao facto da zona de implantação ser alagada e sujeita à influência das marés. As bacias, projectadas como estruturas em betão, não chegaram a ser construídas.

Após duas idas ao campo foi identificado o local de monitorização, entre o Nó das Pirâmides e o da Gafanha da Nazaré, mais exactamente ao km 1+850 (*cf.* Fig. 3.1), talude sul, de acordo com o Desenho n.º3 do Projecto de Execução, Minimização de Impactes Ambientais. Protecção dos Recursos Hídricos (MESOPLANO/ECOSSISTEMA, 1994). O conhecimento da vulnerabilidade da zona e a falta de informação sobre os potenciais impactes do IP 5 nas marinhas, que constituem ambientes semi-confinados, foram factores considerados para a selecção deste local.

3.2 Descrição do local

O aspecto geral da zona do estudo pode ser observado na fotografia aérea apresentada na Fig. 3.2. Indica-se nesta Fig. o local de instalação da estação de monitorização e a marinha para onde são descarregadas as águas de escorrência do IP5; uma área aproximadamente rectangular, semi-fechada, com ligação ao rio Boco através dum único ponto. Apesar de esta ligação poder ser controlada por comporta, no período do estudo, pareceu só ocorrer a passagem de água em períodos de maré alta. A escolha do ponto de amostragem teve também em consideração critérios de acessibilidade e facilidade de estacionar viaturas de apoio à monitorização.

As figuras anteriores (Fig. 3.1 e 3.2) já permitem avaliar um pouco a área de estudo. O local escolhido para a instalação do equipamento (*cf.* Fig. 3.3), junto ao talude, drena um troço do IP 5 com perfil transversal de 10 m, sendo a extensão drenada para um colector de 25 m. Ou seja, a bacia monitorizada compreende um área de pavimento com aproximadamente 250 m². Esta área é exclusivamente de pavimento, drenando um dos sentidos do IP 5 (Oeste-Este). Nas escorrências produzidas não entram águas de escorrência de bermas ou taludes não pavimentados, ou mesmo as águas de escorrência do separador central existente.

Fig. 3.1 – Excerto do desenho do Projecto de Execução das medidas de minimização de impactes nos recursos hídricos, com indicação do local de monitorização.
(MESOPLANO/ ECOSISTEMA, 1994).

Fig. 3.2 – Foto aérea da área em estudo, sendo visíveis as zonas húmidas/ alagadas (a escuro). Indica-se o local de monitorização e a amarelo o fluxo de água com o rio Boco.

Fig. 3.3 - Local escolhido para a monitorização, antes da construção das infra estruturas.

Entre o talude de aterro e o IP 5, não fazendo parte da bacia de drenagem, localiza-se um caminho para ciclistas e de acesso a actividades locais, incluindo indústrias. Este caminho

paralelo à estrada permitiu o acesso ao local de estudo. A Fig. 3.4 apresenta uma representação esquemática destes aspectos.

Fig. 3.4– Diagrama do local de estudo, com indicação dos locais de recolha de amostras.

3.3 Dados de tráfego

O IEP facultou os dados de TMD anual para o troço em estudo (Posto 279/P), os quais se apresentam no Quadro 3.1. Note-se que, uma vez que se monitorizou uma área correspondente ao sentido Oeste-Este, o TMD a considerar será o correspondente a este sentido de trânsito. Em termos práticos, assumiu-se que este seria metade do TMD total.

Quadro 3.1 - Dados de Tráfego Médio Diário anual no IP 5 Pirâmides Barra, para 2001 e 2003.

	2001	2003 (valores provisórios)
Veículos ligeiros	25229	25928
Veículos pesados	2012	1620
Total Anual	27241	27448

3.4 Equipamento e metodologia de monitorização

A monitorização das águas de escorrência do IP 5 foi efectuada com um equipamento que compreende:

- ?? um medidor de precipitação;
- ?? um amostrador automático 6700 da ISCO, com capacidade para amostrar até um total de 24 amostras, em garrafas de 1 litro;
- ?? 2 conjuntos de 24 garrafas de polipropeno;
- ?? um medidor de caudal do tipo borbulhador, modelo 730 da ISCO;
- ?? um descarregador volumétrico *TheI-Mar*;
- ?? um computador portátil para recolha de dados.

Embora se dispusesse das bateria de chumbo-ácido, (modelo 946 da ISCO), de níquel-cádmio (modelo 934 da ISCO) e do carregador de bateria, (modelo 961 da ISCO) optou-se por utilizar fundamentalmente uma bateria de automóvel, com saída adaptada ao amostrador automático 6700, o que possibilitou uma maior autonomia no campo. As outras baterias foram um recurso para quando houve necessidade de recarregar a bateria principal.

Duas acções foram solicitadas pelo LNEC e efectuadas pela concessionária responsável, a LUSOS CUT: a alteração do diâmetro e extensão do colector de descarga das águas de escorrência da estrada, bem como construção de um abrigo para a instalação e protecção do equipamento.

No dia 3 de Novembro de 2003 a equipa de trabalho, apoiada por elementos da LUSOS CUT, procedeu à instalação do equipamento (Fig. 3.5 a Fig 3.9). A amostragem foi programada de acordo com pressupostos inerentes ao local e aos objectivos da monitorização e à experiência de utilização do mesmo. O objectivo da monitorização foi recolher informação sobre a precipitação, caudais e amostras discretas, contemplando cerca de 6 eventos pluviométricos. Dado se necessitar de uma média de 3 litros de água para efectuar as análises laboratoriais ao conjunto de parâmetros pretendido, em termos práticos uma amostra foi representada por três garrafas de água. Considerou-se não significativo o lapso de tempo (1 minuto, eventualmente 2 minutos) de diferença entre as 3 recolhas e o conteúdo das 3 garrafas foi misturado.

O período de amostragem estendeu-se até Janeiro de 2004, tendo a última amostra sido recolhida no dia 8 daquele mês. As amostras foram logo que possível transportadas para o laboratório (*cf.* Fig. 3.10), onde foram preparadas e conservadas de acordo com os procedimentos *standardizados*, para a análise dos seguintes parâmetros: sólidos suspensos totais (SST), cloretos, dureza total, azoto amoniacal, nitratos, fósforo total, Carência Química (CQO) e Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO₅) e, ainda, os metais pesados ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu), chumbo (Pb), cádmio (Cd), crómio (Cr) e Níquel (Ni). Alguns destes parâmetros são adicionais à proposta de trabalho, nomeadamente os cloretos, o azoto amoniacal, os nitratos, o fósforo total, a CQO, a CBO₅ e alguns dos metais.

No que se refere à determinação da concentração de cloretos em águas de escorrências de estradas, apesar de ser um parâmetro pouco comum noutros estudos realizados em Portugal, considerou-se pertinente neste estudo. Conforme já mencionado, o troço do IP5 monitorizado atravessa uma zona húmida, sob a forte influência das marés, da brisa marítima e de massas de ar provenientes do Atlântico.

Fig. 3.5 – Abrigo, por onde passa o colector de 400 mm, com udómetro instalado no topo.

Fig. 3.6 – Aspecto da zona adjacente ao talude do IP5 onde foi instalado o equipamento.

Fig. 3.7 – Amostrador 6700 da ISCO e PC portátil para retirar os dados do *data logger*.

Fig. 3.8– Aspecto do descarregador combinado, instalado no interior do colector de descarga na marinha.

Veja-se na Fig. 3.6 o aspecto da zona para onde descarrega o colector do IP 5, do local monitorizado. Neste relatório refere-se a esta zona como Ria, sendo de facto uma área sob a influência mais directa do Rio Boco. A obtenção dos outros parâmetros constitui uma contribuição para o conhecimento nacional das características das águas de escorrência. Imediatamente à chegada das amostras ao laboratório foram medidos com sondas, os seguintes parâmetros: pH, potencial redox, condutividade, turvação e salinidade. Não foi

possível medir os hidrocarbonetos e os óleos e gorduras uma vez que os recipientes utilizados não eram os adequados à amostragem destes compostos.

Fig. 3.9 – Troço do IP5 estudado e envolvente.

Fig. 3.10 – Aspecto das amostras das águas de escorrência do IP5 no laboratório.

Dadas as características particulares do local de estudo, considerou-se importante caracterizar a qualidade da precipitação, bem da água da marinha para onde são descarregadas as águas das escorrências monitorizadas. Com este objectivo foram recolhidas 3 amostras de água da chuva, utilizando uma garrafa e funil de plástico. Duas amostras foram recolhidas mesmo ao lado da estação de amostragem e outra no extremo esquerdo da marinha em frente à estação (*cf.* Fig. 3.4). Foram recolhidas, também em número de 3, amostras de

água da Ria: uma em frente da estação de amostragem e duas em vértices opostos da marinha (cf. Fig. 3.4).

Os dados de medição de caudal constituem séries incompletas, devido a problemas operacionais do aparelho *bubbler* a meio do período de monitorização.

3.5 Resultados obtidos

Foram recolhidas amostras em 7 ocasiões distintas, num total de 40. No Anexo E apresentam-se todos os resultados obtidos. A primeira amostragem foi simples não representando qualquer evento. Quatro dos eventos monitorizados são representados por 8 amostras, retiradas no início do evento e durante este perfazendo um total de 119 minutos. Um dos eventos é representado por 5 amostras, retiradas periodicamente até completar 61 minutos e, finalmente, um acontecimento é constituído por 2 amostras, descrevendo 15 minutos de ocorrência de precipitação.

O Quadro 3.2 apresenta as gamas de valores, a média, a mediana e o desvio padrão dos valores analíticos obtidos para as águas de escorrência do IP5 Pirâmides-Barra.

Os Quadros 3.3 e 3.4 apresentam um resumo dos outros dados obtidos, resultantes de cálculos que integram as concentrações poluentes com o caudal/ volume de água transportado. Devido à avaria do medidor de caudal, houve necessidade de calcular o escoamento com base nos dados de precipitação e utilizando o conhecimento da relação precipitação-escoamento do local, proporcionado pelos pares de valores completos. Assim, obtiveram-se vários parâmetros que caracterizam os eventos monitorizados. O objectivo foi estimar os valores das concentrações médias por lugar (CML), caracterizadoras do troço em estudo do IP 5. Para estas determinações, em particular para as que envolveram o conhecimento dos caudais, começou-se por calcular o coeficiente de escoamento médio da bacia bem como o seu tempo de concentração. Desta forma foi possível, completar as séries de caudais incompletas ou gera-las, a partir dos dados de precipitação.

O Quadro 3.5 apresenta os resultados da análises à água da chuva e das amostras retiradas na Ria adjacente ao local de estudo.

Quadro 3.2 – Gamas de valores, média, mediana e desvio padrão dos valores de parâmetros das águas de escorrência do IP5 Pirâmides-Barra

Parâmetro	N.º amostras analisadas	Gama de valores	Média	Mediana	Desvio Padrão
pH	40	7.01 – 7.84	7.51	7.55	0.24
Temperatura (°C)	40	10.8 – 13.4	12.4	12.7	0.7
Pot. Redox (mV)	40	-59 – 6	-36	-37	16
Condutividade (?S/cm)	40	67.3 – 1790.0	305.1	156.5	354.4
Salinidade (mg/l)	40	36 – 950	161	81	188
Turvação (FNU)	40	1.2 – 152.7	55.9	47.2	39.4
SST (mg/l)	40	< 5.0 – 295.0	49.3	33.8	52.6
Dureza Total (mg CaCO ₃ /l)	40	28.3 – 181.8	91.0	91.4	48.9
Cloretos (mg/l)	40	6.6 – 139.5	51.3	52.3	38.8
NH ₄ ⁺ (mg/l)	40	< 0.1 – 1.2	< 0.1	< 0.1	-
NO ₃ ²⁻ (mg/l)	40	< 1.8 – 2.0	< 1.8	< 1.8	-
P-total (mg/l)	40	< 0.16 – 0.72	0.25	0.23	0.15
CQO (mg/l)	40	< 0.3 – 170.0	84.1	84.2	53.1
CBO ₅ (mg/l)	25	< 2 – 66	25	12	13
Fe (mg/l)	40	< 0.129 – 6.498	1.477	1.068	1.456
Zn (mg/l)	40	< 0.083 – 0.409	0.194	0.199	0.074
Cu (?g/l)	40	< 5.0 – 72.2	24.2	18.5	23.7
Pb (?g/l)	40	< 2.0 – 18.0	3.2	2.0	3.9
Cd (?g/l)	40	< 0.192	< 0.192	< 0.192	-
Cr (?g/l)	40	< 2.0 – 12.0	5.4	4.0	2.9
Ni (?g/l)	40	< 2.0 – 11.5	< 6.0	< 6.0	2.2

Quadro 3.3 - Cálculos de cargas poluentes, CME e outros parâmetros associados aos 5 eventos, para o IP5

Evento			SST	NO ₃	Ptotal	CQO	CBO ₅	Fe	Zn	Cu	Pb	Cr	Ni													
14/11/2003	Período seco antecedente (dias)	1,7	Carga Poluente (mg)	7096.6	274.3	75.9	31728.0	3610	230.9	51.5	3.2	1.1	1.1	0.9												
	Precip. (mm)	1,0													CME (mg/L)	31.0	1.2	0.33	138.8	16	1.0	0.22	0.014	0.005	0.005	0.004
	Vol. total (l)	229																								
	Caudal (l/s)	0.03																								
28/11/2003	Período seco antecedente (dias)	1,6	Carga Poluente (mg)	32232.6	411.5	78.5	47767.2	-	1161.2	117.2	<1.7	5.9	1.8	1.7												
	Precip. (mm)	1,5													CME (mg/L)	94.0	1.2	0.23	139.3	-	3.4	0.34	<0.005	0.017	0.005	0.005
	Vol. total (l)	343																								
	Caudal (l/s)	0.38																								
30/11/2003	Período seco antecedente (dias)	2,3	Carga Poluente (mg)	27136.7	<1165.9	245.7	26141.0	-	809.7	396.3	<9.7	4.3	5.3	5.7												
	Precip. (mm)	8,6													CME (mg/L)	14.0	<0.6	0.13	13.5	-	0.4	0.20	<0.005	0.002	0.003	0.003
	Vol. total (l)	1943																								
	Caudal (l/s)	0.27																								
31/12/2003	Período seco antecedente (dias)	0,5	Carga Poluente (mg)	42462.5	1097.3	295.7	91440.0	11592	838.7	168.6	63.0	4.1	5.9	6.5												
	Precip. (mm)	7,1													CME (mg/L)	26.5	0.7	0.18	57.1	7	0.5	0.10	0.039	0.003	0.004	0.004
	Vol. total (l)	1600																								
	Caudal (l/s)	0.15																								
08/01/2004	Período seco antecedente (dias)	6,8	Carga Poluente (mg)	85896.5	1165.9	314.8	98456.4	10016	3079.4	224.0	24.8	<3.2	8.0	5.0												
	Precip. (mm)	7,1													CME (mg/L)	57.8	0.8	0.21	6.7	7	2.1	0.15	0.017	<0.002	0.005	0.003
	Vol. total (l)	1486																								
	Caudal (l/s)																									

Quadro 3.4 - CML, desvio padrão, coeficiente de variação e carga poluente para os SST e metais pesados, no IP5 Pirâmides-Barra

	Número eventos	CML (mg/l)	Desvio padrão	Coeficiente variação	Carga poluente (mg/m ² .ano)	Carga poluente (g/ha.ano)	Carga poluente (mg/veículo/km)
SST	5	44.7	31.9	0.7	38426.5	384265.0	38.3
NH ₄ ⁺	5	0.1	0.2	2.1	82.8	827.7	0.1
NO ₃ ²⁻	5	0.8	0.5	0.6	665.9	6658.7	0.7
P-Total	5	0.22	0.08	0.35	186.48	1864.80	0.19
CQO	5	83.0	65.0	0.8	71390.1	713900.9	71.1
CBO ₅	5	10	5	1	8538	85385	9
Zn	5	0.205	0.089	0.435	176.698	1766.978	0.176
Cu	5	0.014	0.0	1.0	12.0	120.4	0.012
Pb	5	0.005	0.007	1.3	4.6	46.2	0.005
Fe	5	1.482	1.250	0.844	1274.767	12747.666	1.270
Cr	5	0.004	0.001	0.3	3.7	37.5	0.004
Ni	5	0.004	0.001	0.2	3.3	33.3	0.003

Quadro 3.5 – Resultados das análises à água da chuva e da marinha onde o IP 5 descarrega.

Parâmetro	Amostras de precipitação			Amostras de água da Ria		
	P1	P2	P3	R1	R2	R3
pH	6.66	6.86	6.76	8.10	7.96	7.98
Temperatura (°C)	16.5	17.9	17.7	17.7	17.5	17.3
Pot. Redox (mV)	27	15	65	-55	-47	-48
Condutividade (?S/cm)	81.6	34.9	37.9	39000	40000	40700
Salinidade (mg/l)	43	19	20	23400	23900	24500
Turvação (FNU)	1.2	0.6	0.8	3.3	2.3	4.8
SST (mg/l)	<5.0	ND	ND	110.0	73.0	91.5
Dureza Total (mg CaCO ₃ /l)	ND	ND	ND	4980	5000	5040
Cloretos (mg/l)	ND	ND	ND	3773.3	3626.3	3185.3
NH ₄ (mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	0.0
NO ₃ (mg/l)	ND	ND	ND	0.5	0.4	0.3
P-total (mg/l)	ND	ND	ND	2.00	1.64	1.50
CQO (mg/l)	ND	ND	ND	596.8	564.5	629.0
Fe (mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	0.0
Zn (mg/l)	<0.051	ND	<0.051	0.149	0.119	0.091
Cu (?g/l)	ND	ND	ND	23.2	ND	18.6
Pb (?g/l)	ND	ND	ND	4.9	5.3	6.1
Cd (?g/l)	ND	ND	ND	6.45	7.73	8.06
Cr (?g/l)	<6.00	ND	<6.00	11.5	8.5	9.9
Ni (?g/l)	ND	ND	ND	13.2	10.1	16.5

3.6 Análise dos resultados

Para que a análise de resultados possa ser mais objectiva, é importante ter valores que permitam comparar os resultados do IP 5 com os obtidos noutras situações. Apresentam-se no Anexo C dois Quadros contendo gamas de concentrações de poluentes, médias e medianas, relativos a 3 casos de estudo nacionais, nomeadamente o IP4, a A1 e a A2. A análise e discussão dos resultados dos constituintes das águas de escorrência do IP 5 tem que ter presente a envolvente do troço estudado: uma zona húmida e sujeita à influência da brisa marítima e de massas de ar, tanto a nível lato, proveniente do Oceano Atlântico (situado a cerca de 5,5 km a oeste) como da Ria de Aveiro e do rio Boco, na envolvente do lugar de estudo.

O Quadro 3.6 apresenta uma gama de valores médios para constituintes de águas de escorrência de estradas. Os dados são provenientes dos EUA e apresentados na referência FHWA (1996), embora tenham origem num trabalho publicado em 1994.

Quadro 3.6 - Valores médios de constituintes de águas de escorrência de estradas.
Fonte: FHWA, 1996.

Parâmetro	res
SST (mg/l)	
NH ₄ (mg/l)	
P-total (mg/l)	
CQO (mg/l)	
CBO ₅ (mg/l)	
Fe (mg/l)	
Zn (mg/l)	
Cu (mg/l)	
Pb (mg/l)	
Cd (mg/l)	
Cr (mg/l)	
Ni (mg/l)	
Óleos e gorduras (mg/l)	

3.6.1 Gama de concentrações, média e mediana

O **pH** apresenta valores um pouco mais elevados que o habitual (casos da A1, A2 e IP4, por exemplo). O Túnel da Gardunha é o único caso nacional com pH ainda mais básico que, conforme se viu, é atribuível às características das águas utilizadas na lavagem do mesmo. O pH das águas da chuva, conforme se pode observar no Quadro 3.5 é mais básico que o habitual. Este facto deverá estar associado à influência indirecta já referida da água do mar e

da Ria de Aveiro/Rio Boco (*vide* as análises realizadas à água da marinha para onde é efectuada a descarga das águas de escorrência estudadas).

Os valores de **SST** e **turvação** (com grande relação entre si, como seria espectável) são relativamente reduzidos face a outros casos de estudo. Este facto deverá estar associado, conforme já referido, à inexistência de bermas e taludes não pavimentados na bacia de drenagem monitorizada. Por outro lado, neste pequeno troço e zonas adjacentes, predominam os terrenos alagados.

Parâmetros significativos na interpretação dos resultados das amostras das escorrências do IP 5 são a condutividade, a salinidade, a dureza e os cloretos.

A **condutividade** e **salinidade** das amostras do IP 5 são extremamente elevadas. O mesmo acontecendo com a **dureza** e os **cloretos**. O Túnel da Gardunha, cujas águas de lavagem de origem subterrânea apresentavam já uma dureza e condutividade elevadas, apresenta ainda assim, valores de condutividade muito inferiores aos do IP5. Conforme se constata da observação dos resultados das análises efectuadas em amostras de precipitação, a elevada concentração destes parâmetros não está associada a esta.

Consubstanciado nos resultados das análises efectuadas às amostras da marinha adjacente, a qual apresenta gamas altas destes parâmetros, parece evidente a associação entre as características das águas de escorrência e a qualidade da água da Ria e do Mar (como já era patente no valor de pH das amostras recolhidas).

De facto, o Mar (sobretudo) e a Ria (na zona envolvente ao troço em estudo a curta distância do mar) apresentam valores de condutividade, salinidade (aproximadamente metade decorrente da concentração de cloretos) e dureza superiores aos habitualmente detectados nas águas de escorrência.

Considerando estes parâmetros, as características de águas de escorrência do IP5, neste troço, deverão ser muito dependentes da brisa marítima (incluindo a Ria) e de massas de ar provenientes do Atlântico. Devendo ocorrer a deposição parcial dos sais re-suspendidos na plataforma do IP5 com a decorrente lavagem em períodos de precipitação.

Para evidenciar ou não, a existência de relações entre as variáveis executaram-se vários gráficos. Apresentam-se nas Fig. 3.11 e Fig. 3.2 as correlações que se evidenciam de forma inequívoca, entre a **dureza** e **condutividade** (Fig. 3.11) e entre os **sólidos suspensos totais** e a **turvação** (Fig. 3.2). Curiosamente, os cloretos não se correlacionam directamente com nenhum dos parâmetros, nomeadamente salinidade, dureza ou condutividade. Observou-se uma correlação entre os valores de cloretos e SST e turvação, para as concentrações mais altas de SST; peculiarmente a partir de dada altura, essa relação tornou-se inversa, ou seja, quando aumentam os valores de SST e turvação baixam os teores de cloretos, e vice-versa.

Fig. 3.11– Gráfico dos valores de salinidade, dureza e condutividade nas 40 amostras recolhidas.

Fig. 3.12 – Gráfico dos valores de sólidos suspensos totais e turvação, nas 40 amostras recolhidas.

Relativamente aos metais pesados, o **Fe** apresenta valores elevados, o que já tem sido observado noutros estudos. Comparativamente com estradas nacionais, os teores deste metal

são um pouco superiores no IP5 face à A1; porém são inferiores aos registados no IP2 (Túnel da Gardunha, onde a água é predominantemente de origem subterrânea).

As concentrações de **Zn** e **Cu** apresentam-se dentro das gamas comumente observadas, em Portugal. O Zn parece ter uma contribuição importante por parte das guardas de segurança, como se aferiu noutros casos. Já o mesmo não se pode afirmar relativamente ao **Pb**, que apresenta gamas de valores e um valor médio (3.2 µg/l) muito reduzido.

A ordem de grandeza entre os 3 metais pesados considerados prioritários nas escorrências de estradas, **Zn**, **Cu** e **Pb**, continua a ser esta (ordenados das maiores concentrações para as menores). No entanto, observa-se um contínuo decréscimo da importância do Pb, claramente evidenciado pelos resultados do IP 5.

O **Cd** e **Cr** foram medidos no IP4 e encontraram-se sempre abaixo dos 0.2 µg/l. O Cd foi também medido noutras estradas nacionais, encontrando-se acima dos limites de detecção analítica apenas na A2 e na lavagem do Túnel da Gardunha. Note-se que estes diferentes estudos apresentam muitas vezes limites de detecção diferentes, pelo que a comparação deve ter em conta esta ressalva.

Valores de **Ni** são conhecidos apenas para o caso do IP 4, em 14 amostras recolhidas e analisadas em 2003 por Nôro e Melo (2003). Os valores obtidos naquele trabalho encontram-se entre os 20 e os 159 µg/l. Tendo em conta este ponto de comparação, os valores de Ni do IP5 são reduzidos.

Considerando que a descarga das águas de escorrência de estrada é efectuada para uma zona sensível, a determinação de nutrientes assume relevância.

No que respeita aos **nitratos**, estes não são detectados em todas as amostras neste estudo. Apresentam, na generalidade, a mesma ordem de grandeza que as registadas em 1996, em 7 amostras de escorrências do IP 4 (Barbosa, 2003), onde a gama observada foi de 0.12 a 0.73 mg/l. O local do IP4 apresenta um envolvente de características rurais, contrariamente ao IP 5 com um envolvente mais complexa, com uma ocupação mista, urbana, industrial e também agrícola - esta última pouco significativa, na envolvente directa do troço considerado.

O **azoto amoniacal** não surge senão em algumas amostras dum dos eventos monitorizados em concentrações muito reduzidas.

Assim, considerando as análises efectuadas ao azoto (que não incluiu o azoto orgânico), entende-se que a concentração de azoto proveniente das águas de escorrência não é significativa sob o ponto de vista ambiental (considerando os elevados níveis tróficos passíveis de ocorrerem neste meio hídrico).

Já no que se refere ao **fósforo total**, ainda que em concentrações reduzidas, este é detectado na totalidade das amostras. Se se utilizar como apoio à avaliação destes valores a

legislação nacional relativa à descarga de água residuais (Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto), a percentagem de amostras que ultrapassa o Valor Limite de Emissão (VLE) é de 7,5% (entendeu-se uma concentração de 0,5 mg/L como VLE).

A análise dos parâmetros associados à matéria orgânica, nomeadamente no que se refere ao **CQO** e **CBO₅**, não tem sido comum nos estudos levados a cabo sob esta matéria em Portugal. Assim, apenas se possuem como base de comparação nacional algumas amostras (14) do IP 4 (Nôro e Melo, 2003). Estes parâmetros apresentam-se um pouco mais levados nas amostras do IP5, embora na mesma ordem de grandeza. Se atender-mos ao Decreto-Lei nº 236/98, neste estudo a percentagem de amostras que ultrapassa o VLE é de 15%. Com a excepção evidente dos SST (25%), esta percentagem é superior aos outros parâmetros. Na maioria dos outros parâmetros (p.ex. os metais pesados patentes na referida legislação e aqui analisados) nenhuma amostra ultrapassa o seu VLE. O CBO₅ só excede o VLE em 2,5% das amostras analisadas.

Desta forma, tendo em consideração que se está perante uma fonte difusa de poluição sobre as quais, até à data os estudos nacionais se debruçam mais sobre os poluentes tóxicos (e.g. metais pesados), entende-se que os parâmetros associados à matéria orgânica são pertinentes em futuros estudo nacionais relativos à caracterização de águas de escorrência de estradas.

Ainda no que se refere á matéria orgânica, é curioso constatar, a partir da avaliação da razão CQO/CBO₅, que a concentração do CBO₅ decaí mais rapidamente que a do CQO. De onde se parece concluir que a matéria orgânica biodegradável, é mais rapidamente "lavada" na estrada.

3.6.2 Concentrações médias por evento e por lugar

No 5 eventos monitorizados as concentrações médias por evento (CME) estimadas para cada parâmetro, apresentam alguma variabilidade, como é próprio deste tipo de efluente, registando-se habitualmente coeficientes de variação de 1 a 2.

Estas concentrações conjuntamente com a sua média (Concentração Média por Lugar) corroboram as conclusões referidas anteriormente para cada conjunto de parâmetros.

Para a análise das concentrações estimadas, pensa-se ser importante atender ao período em que decorreu a monitorização: esta realizou-se de Novembro de 2003 a Janeiro de 2004, na época do ano de maior precipitação, onde os períodos secos são curtos. Este aspecto é patente nos eventos amostrados. Assim pode ocorrer alguma deflação das concentrações estimadas (CME e CML).

Comparando as CML como os intervalos de concentrações patentes no Quadro 3.6 constata-se que os SST estão no limite inferior deste intervalo, o que está associado ao facto de toda a bacia de drenagem monitorizada estar pavimentada. Para além deste aspecto, a área envolvente está praticamente toda alagada.

Como tem sido comum em Portugal a concentração de Zn é elevada (proveniente das guardas de segurança) muito afastada do limite inferior do intervalo apresentado no Quadro 3.6. Este facto contraria a mesma análise sobre os outros metais pesados já que estes situam-se no limite inferior (ou abaixo deste) dos intervalos apresentados.

As CML da dureza e do cloretos são relativamente elevadas. Conforme já foi referido, estão associadas à influência do Mar e da Ria. Estas concentrações parecem não estar associadas ao tráfego, pavimento ou outras origens de poluição usuais neste tipo de águas residuais, pelo que, sob o ponto de vista ambiental, não são significativas, representando um retorno ao meio aquando da sua descarga na Ria.

As CML dos nutrientes (azoto amoniacal e fósforo total) estão um pouco abaixo do valor médio de concentrações encontrado no referido quadro, o que pode estar associado ao facto de na zona imediatamente adjacente não se encontrarem terrenos agrícolas, sobretudo de produção intensiva.

A CML relativa ao CQO é muito superior ao valor mínimo do intervalo patente no Quadro 3.6. Este facto pode estar associado a uma utilização mista, urbana e sub-urbana deste troço do IP5, conforme já foi referido. Em troços urbanos a concentração de CQO é superior face a estradas nacionais, itinerários principais ou auto-estradas. Importa também atender que a Ria (com a interligação que poderá ter na qualidade das águas de escorrência monitorizadas), nos pontos amostrados, também apresenta uma concentração muito significativa em matéria orgânica.

Assim, podem-se sistematizar as características das águas de escorrência monitorizada no IP5 no troço Pirâmides-Barra nos seguintes pontos:

- ?? Concentração reduzida de sólidos;
- ?? Elevada influência (indirecta) da água da Ria e do Mar, patente sobretudo ao nível do pH, condutividade/salinidade, dureza e cloretos;
- ?? Concentração muito reduzida em metais pesados, com excepção do Zn;
- ?? Concentração reduzida de nutrientes;
- ?? Concentração de matéria orgânica um pouco acima do expectável para um troço deste tipo (itinerário principal).

4 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE SISTEMAS DE CONTROLO DE DERRAMES ACIDENTAIS

4.1 Introdução

O objectivo desta tarefa era facultar ao IEP um sistema que permita controlar derrames acidentais de substâncias tóxicas em estrada retendo-a, mesmo em tempo de chuva, até que sejam accionados os mecanismos de protecção que permitam a sua remoção do local, sem que haja perdas para o ambiente circundante. No relatório anterior (Barbosa *et al.*, 2003) foi apresentado o trabalho desenvolvido que abarcou todos os objectivos desta componente do estudo. A conclusão do trabalho é feita neste documento, com a apresentação de dados adicionais, não disponíveis à data da edição do relatório anterior.

Nos pontos 4.2 e 4.3 apresenta-se a informação adicional que completa esta componente do estudo, respectivamente resultados de análises de hidrocarbonetos à saída do modelo físico e dados duma publicação da *Federal Highway Administration* (FHWA, 1996b) contendo directrizes norte-americanas relativas a sistemas de protecção para derrames de substâncias perigosas.

Em seguida descreve-se sucintamente o trabalho desenvolvido anteriormente.

No 1º relatório caracterizou-se o transporte de substâncias perigosas, por estrada, em Portugal. Dados do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC), entre outros, permitiram comprovar que os combustíveis são as substâncias perigosas mais frequentemente transportadas por estrada, em particular a gasolina, o gasóleo e o Jet-A1 (combustível utilizado na aviação). Desta forma, estas três substâncias foram caracterizadas em termos físico-químicos e dos seus efeitos ambientais e na saúde pública e todo o estudo teve como pressuposto as características físicas dos combustíveis. O gasóleo foi escolhido como referência por ser, de entre os três combustíveis, o que apresenta uma maior densidade - e portanto o que mais dificilmente se separará da água.

Foram recolhidas informações sobre sistemas de separação de óleos e gorduras, fornecidos no mercado, numa tentativa de avaliar a sua adequabilidade aos objectivos pretendidos. Nenhum deles cumpriu os requisitos pretendidos, nomeadamente ser um sistema:

- ?? passivo e autónomo;
- ?? estrutural e funcionalmente simples;
- ?? com baixos custos de operação e manutenção;
- ?? energeticamente passivo;
- ?? muito fiável.

Desta forma, a opção foi conceber um protótipo de um sistema que obedecesse aos critérios pretendidos. Em termos funcionais, pretendia-se acima de tudo que o sistema fosse eficaz, no

que respeita à separação de hidrocarbonetos, ou de outras substâncias perigosas com comportamento semelhante perante a presença de água, em diferentes cenários de pluviosidade que possam, inclusive, ocorrer em simultâneo com um derrame acidental e após este. Em termos de capacidade, estipulou-se que o sistema deveria reter um volume de derrame de cerca de 34 m³, que é aproximadamente a capacidade de um camião cisterna.

O sistema deveria possibilitar, numa primeira fase, um tratamento físico primário através da sedimentação de sólidos provenientes do pavimento rodoviário. Considerou-se igualmente importante assegurar a redução da energia cinética à entrada do sistema. O sistema deveria garantir a separação entre a água e substâncias perigosas menos densas (combustíveis), através da diferença de pesos específicos, permitindo que a água, mais densa, permaneça no fundo e possa sair regularmente, e ser descarregada no meio, livre de contaminação por hidrocarbonetos, garantindo a retenção destes últimos.

A concepção do protótipo orientou-se por indicações enunciadas na Norma Europeia 858 de 2001, Partes 1 e 2 (EN 858 -1 e -2:2001), referente a sistemas separadores de líquidos leves (óleo, petróleo, etc.), nomeadamente no que diz respeito ao dimensionamento e princípios de concepção do sistema. (Barbosa *et al.*, 2003)

A Fig. 4.1 apresenta o protótipo concebido. A melhor forma de avaliar o desempenho de um sistema deste tipo é através de modelação. Os modelos físicos são os que melhor se aplicam a casos como o do sistema em questão, dado permitirem uma observação directa dos resultados obtidos, sem necessidade de recurso a interpretações complexas dos dados, de forma a alcançar a informação pretendida. Por este motivo e porque se teve também presente as vantagens advindas da vasta equipa de experimentadores do LNEC e a sua larga experiência neste domínio, construiu-se um modelo físico e procederam-se a ensaios, considerando diferentes cenários. O Quadro 4.1 apresenta a descrição dos 5 cenários considerados. (Barbosa *et al.*, 2003)

Após a realização dos ensaios, cujas fotografias ilustrativas foram apresentadas no relatório anterior, concluiu-se que o modelo apresentou condições de funcionamento adequadas, tendo-se observado, não só a separação do gasóleo da água em todos eles, como a contenção no sistema da totalidade do volume derramado mesmo na presença de um fluxo contínuo de caudal de água.

No Ensaio 5, face a um caudal duas vezes superior ao correspondente a situações consideradas de elevada precipitação em Portugal, pôde observar-se que a separação dos dois líquidos se efectuou com a mesma facilidade que nos restantes ensaios. Esta observação contribuiu para aumentar o nível de confiança nos resultados do modelo.

Assim, concluiu-se no relatório anterior que em todos os cenários estudados, mesmo nos mais críticos, o sistema correspondeu às exigências e requisitos tidos como fundamentais. Para corroborar estas conclusões e elaborar a avaliação final, faltavam os resultados da análise do teor em hidrocarbonetos nas amostras de água recolhidas à saída (descarga) do modelo físico, uma vez que se pretende que a descarga de águas da chuva que atravessem um sistema que retém um combustível, não constitua um impacte ambiental.

Fig. 4.1– Representação esquemática do protótipo do sistema de controlo de derrames (Barbosa *et al.*, 2003)

Quadro 4.1- Cenários simulados durante os ensaios no modelo físico

Ensaio	Descrição da ocorrência
1	O sistema encontra-se cheio com água Ocorre um derrame que aflui para o sistema
2	O sistema está vazio Ocorre derrame e chuvada simultaneamente
3	O sistema está cheio com água Verifica-se a ocorrência em simultâneo de derrame e chuvada
4	O sistema encontra-se cheio, com um derrame de situação anterior Ocorre chuvada
5	O ensaio inicia-se no seguimento do Ensaio 4 Ocorre chuvada com o dobro do caudal e durante um período de tempo superior

4.2 Avaliação final do protótipo

Os resultados do laboratório, relativamente ao teor em hidrocarbonetos da água à saída do sistema, são apresentados no Quadro 4.2. Apesar de não existir legislação nacional aplicável directamente a situações de descarga accidental de combustíveis no meio ambiente, conforme já referido, o Decreto-Lei nº 236/98 indica para as águas residuais um valor de descarga de

óleos minerais de 15 mg/l, que será uma referência na análise dos resultados. Não existe indicação específica relativa a hidrocarbonetos.

Neste contexto, a avaliação dos resultados do Quadro 4.2 permite inferir que nas situações ensaiadas, a concentração mais elevada descarregada pelo modelo é de 9.94 mg/l, correspondendo ao volume mais concentrado do cenário mais crítico possível. Este valor deve-se à acumulação de gasóleo no próprio tubo de descarga, no ensaio em que o sistema recebeu o derrame numa situação seca, ocorrendo posteriormente precipitação. Mesmo neste caso supõe-se que os volumes seguintes não apresentariam concentrações de hidrocarbonetos superiores aos valores verificados nos restantes ensaios – em média, de 0,31 mg/l. Este valor é bastante reduzido, reforçando a confiança no comportamento do protótipo.

Quadro 4.2 – Resultados das análises a hidrocarbonetos totais à saída do modelo físico

Ensaio	Concentração de HC's no efluente inicial (mg/l)*
1	0,08
3	0,46
4	9,94
5	0,39

* Subtraiu-se o valor de hidrocarbonetos medido na água utilizada nos ensaios, a qual corresponde ao branco analítico

Desta forma, pode-se concluir que o comportamento do modelo físico, observado nos ensaios, revelou ser o pretendido para o protótipo, o qual deverá ser capaz de reter, passivamente, o derrame de combustível pelo período de tempo necessário até que ocorra intervenção das entidades responsáveis pela remoção da substância. Pressente-se que a influência dos efeitos de escala, que são incontornáveis em qualquer modelação física, não foi suficientemente relevante para colocar em causa a transposição dos resultados para o protótipo.

Note-se que o protótipo estabelecido pretende recolher e controlar derrames acidentais de combustíveis – ou outras substâncias menos densas que a água - que é o cenário mais preocupante, em termos nacionais. É impossível conceber um sistema passivo que funcione com a mesma eficácia para reter e controlar substâncias perigosas com características diferentes - por exemplo, em termos das suas densidade e miscibilidade com a água. Em situações específicas em que esteja presente um tipo de substância com características não compatíveis com o sistema apresentado, poderá seguir-se uma abordagem semelhante à apresentada neste estudo para a concepção de um protótipo adequado.

Conforme referido no relatório anterior, em termos de projecto e dada a necessidade de, no protótipo, garantir uma maior altura de segurança para conter eventual turbulência da superfície do escoamento e possíveis resíduos, sugere-se desde já que se aumente a altura da parede lateral do protótipo - por exemplo, em 35 cm (*cf.* Figura 4.1). Em termos de construção, também se recomenda que este sistema seja tapado – contemplando-se, no entanto, tampas de acesso ao mesmo para manutenção e limpeza, conforme indicado no Figura 4.1. Este aspecto permite assegurar que folhas e outros detritos existentes no ambiente rodoviário e áreas circundantes

não perturbem o sistema, além de ser importante em termos da segurança de pessoas e animais. A tampa também contribui para evitar fenómenos de turbulência e agitação no sistema, que poderão resultar do impacte directo da chuva e do vento. (Barbosa *et al.*, 2003)

No relatório anterior sugeriu-se, que na caixa de visita que deverá anteceder o sistema de retenção de derrames acidentais - por exemplo, associado à entrada do colector que descarrega a drenagem da estrada - seja colocada uma grelha de retenção de folhas e outros detritos flutuantes, pelos motivos apresentados anteriormente. (Barbosa *et al.*, 2003)

4.3 Sistemas físicos de protecção ambiental de derrames acidentais nos EUA

No âmbito desta tarefa, fez-se um levantamento, nacional e internacional, da utilização de sistemas de controlo de derrames acidentais de substâncias perigosas, em estrada, apresentado no 1.º Relatório. Do que é conhecido da prática em Estudos de Impacte Ambiental de estradas em Portugal, é que os projectos de sistemas de retenção de derrames ocasionais têm em linha de conta o volume típico dum camião cisterna no dimensionamento do tanque e a construção deste é em betão. No entanto, conforme já referido, surge sempre a questão de haver necessidade de intervenção de emergência, na sequência de um acidente, para abrir ou fechar válvulas/comportas, o que representa um risco considerável de falha no sistema (Barbosa *et al.*, 2003). Este aspecto justifica amplamente a importância prática dum trabalho como o que foi efectuado.

Alguns dos organismos internacionais contactados foram a Associação Mundial da Estrada (*Association Mondiale de la Route*, em França), a Universidade Estatal da Carolina do Norte (*North Caroline State University*, nos EUA), o *Center for Transportation and the Environment* (EUA) e a *Highways Agency*, no Reino Unido, entre outros. (Barbosa *et al.*, 2003)

A única informação nova e concreta sobre o assunto veio na resposta por parte da *Highways Agency*, no Reino Unido. Whitehead (2003) informa que a *Highways Agency* (HA) desenvolveu uma ferramenta relativamente simples, que se relatou anteriormente, para determinar a necessidade de controlar derrames numa estrada. (Barbosa *et al.*, 2003)

Após a edição do 1º Relatório, teve-se acesso a um documento da *Federal Highway Administration* (FHWA, 1996b) sobre esta temática, que vem complementar descrição da abordagem internacional desta problemática. Note-se este foi o único documento escrito que aborda especificamente este tema, encontrado na pesquisa efectuada. Aliás, neste a própria FHWA refere que "A literatura publicada não contém referências ao uso directo destes sistemas de protecção no ambiente rodoviário, excepto para bacias de contenção, originariamente concebidas para mitigar a poluição das águas de escorrência das auto-estradas". O relatório em questão apresenta "ideias para os planeadores e projectistas dos Estados, para a implementação de sistemas de protecção práticos e exequíveis, para reduzir o risco de incidentes com materiais perigosos, ou para mitigar as consequências de derrames de materiais perigosos nos sistemas rodoviários" (FHWA, 1996b).

A FHWA (1996b) enuncia serem os óleos derivados do petróleo as substâncias perigosas com maior probabilidade de serem derramadas; conclusão essa que vem de encontro ao estudo da situação nacional e da constatação de serem os combustíveis as substâncias mais derramadas por estrada, em Portugal. A mesma fonte refere, com base em dados dum período de 6 anos (nos EUA) que o volume médio derramado na sequência de acidentes é de 1,810 m³/acidente.

O documento aborda vários aspectos relacionados com a questão dos derrames acidentais de substâncias perigosas, privilegiando a prevenção da ocorrência destes, por exemplo, através da proibição do trânsito de veículos contendo as ditas substâncias em determinadas estradas ou sugerindo configurações de projecto que tornem a rodovia mais segura ao tráfego de pesados, i.e. que não coloquem em causa a estabilidade destes veículos. Outro aspecto interessante é a concepção de sistemas de segurança em pontes, de forma a evitar a queda de veículos. O relatório aborda a questão do “valor de risco” e sugere um método para o seu cálculo, embora “não responda à pergunta de quando é que um valor é aceitável ou quando é que se justifica o custo de um sistema de protecção” (FHWA, 1996b).

Relativamente ao aspecto específico de utilização de sistemas de protecção de derrames acidentais, a FHWA (1996b) diz que estes “são um novo conceito e existe um historial insuficiente sobre os seus efeitos nos acidentes e/ou na mitigação dos derrames”. O documento sugere a utilização de sistemas de separação de óleos, associados por vezes a filtros de areia e a bacias de retenção de águas pluviais. Os esquemas explicativos destes sistema são esquemáticos e não apresentam factores de dimensionamento. Nas Fig. 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam-se cópias destes diagramas, para melhor expor este facto, evidenciando a abordagem bastante simplista feita pela FHWA no que concerne à utilização de sistemas para controlar derrames acidentais em estrada. Notar que as figuras referidas foram por sua vez extraídas pela FHWA de outras fontes, não tendo sido concebidas especificamente para o fim em questão.

4.4 Considerações finais

Referiu-se que nos EUA o volume médio derramado na sequência de acidentes é de 1,810 m³/acidente. Este dado é interessante e, embora tal estatística não exista para o caso português, dá consistência e ainda mais segurança à abordagem muito conservativa seguida neste estudo, onde se considerou o derrame total dum camião cisterna, de 34 m³.

É pertinente referir a questão dos custos, que é abordada no documento da FHWA referido anteriormente. No caso do sistema proposto neste estudo (Fig. 4.1) pensa-se que os custos da sua construção são irrelevantes face ao custo duma infra-estrutura rodoviária e aos possíveis danos ambientais e/ou sociais que podem advir dum derrame ocasional. Recorde-se que o sistema proposto tem uma configuração tipo que pode ser implantadas em qualquer parte do território nacional, uma vez que não tem necessidade de armazenar o volume de precipitação. Nos EUA fala-se também em sistemas de retenção de precipitação, associados aos separadores de óleos, o que se demonstra não ser necessário – e, essas estruturas sim, apresentam uma dimensão e custo associado significativos.

Figure 27. Sedimentation basin with grease trap and sand filter. (28)

Fig. 4.2 – Bacia de sedimentação com contenção de óleos e filtro de areia.

Extraído de FHWA (1996b)

Figure 28. Special types of oil separators. (22)

Fig. 4.3 – Tipos especiais de separadores de óleos. Extraído de FHWA (1996b)

Functions of the basin

OS = Oil separator

RRB = Rain retention basin

Figure 29. Sections of an oil separator. (22)

Fig. 4.4– Secções de um separador de óleos. Extraído de FHWA (1996b)

REFERÊNCIAS

Barbosa, A.E., 2003 - *Características das Escorrências de estradas em Portugal*, pp. 75-91, in "Curso Sobre Características de Águas de Escorrência de Estradas em Portugal e Minimização dos seus Impactes", 13-15 de Outubro de 2003, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 176 pp..

Barbosa, A. E. Leitão, T., Carvalho, C.R., 2003 - *Águas de Escorrência de Estradas. Sistemas para Minimização de Impactes*, 1º Relatório, Relatório 233/03-NRE/DHA, 130 pp.

Driscoll, E., Shelley, P.E. e Strecker, E.W., 1990 – *Pollutant Loadings and Impacts from Highway Stormwater Runoff*. Publicação da Federal Highway Administration n.º FHWA/RD-88-006-9, Federal Highway Administration, Woodward-Clyde Consultants, Oakland, CA.

FHWA, 1996a - *Evaluation and Management of Highway Runoff Water Quality*. Publicação da Federal Highway Administration n.º FHWA-PD-96-032, U.S. Department of Transportation, Washington, 457 pp.

FHWA, 1996b – *Protective Systems for Spills of Hazardous Materials, Volume II: Guidelines*. Publicação da Federal Highway Administration n.º FHWA-RD-96-098, November, U.S. Department of Transportation, Washington, 150 pp.

MESOPLANO/ ECOSSISTEMA/ NATURIBÉRICA, 1994 - IP 5 EN.109-7 Pirâmides-Barra. Estudo de Impacte Ambiental. Projecto de Execução. A- Relatório Base, Lisboa, Junho.

MESOPLANO/ ECOSSISTEMA, 1994 - IP 5 EN.109-7 Pirâmides-Barra. Estudo de Impacte Ambiental. Projecto de Execução. A.6- Medidas Minimizadoras – Projectos. Águas de Escorrência, Lisboa, Agosto.

Nôro, A. P. S. e Melo, M. F. C., 2003 – *Caracterização, Drenagem, Tratamento e Destino Final das Águas residuais produzidas em Rodovias*. Trabalho realizado no âmbito da disciplina de Projecto de Engenharia do Ambiente, Instituto Superior Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, 125 pp.

http://agricultura.isa.utl.pt/agricultura/agribase/dados_estacoes.asp

Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
Abril de 2004

VISTOS

José Falcão de Melo
Chefe do Núcleo de Recursos Hídricos e
Estruturas Hidráulicas

Rafaela de Saldanha Matos
Directora do Departamento de Hidráulica e
Ambiente

AUTORIAS

Ana Estela Barbosa
Ph.D em Eng. do Ambiente e Biotecnologia
Bolsreira de Investigação, LNEC

Pedro Baila Antunes

Pedro Baila Antunes
Bioquímico, Mestre em Hidráulica e Rec. Hídricos
Professor Adjunto, Inst. Superior Politécnico de
Viseu

ANEXOS

ANEXO A**REGISTO DOS NÍVEIS NO SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE
HIDROCARBONETOS**

Quadro A1– Registo dos níveis no sistema de separação de hidrocarbonetos durante a lavagem efectuada no dia 19 de Dezembro de 2003.

Hora	Nível (cm)
20h 50	15
20h 51	20
20h 53	45
20h 58	50
21h 02	60
21h 10	75
21h 11	80
21h 15	95
21h 17	100
21h 20	105
21h 21	110
21h 22	115
21h 25	125
21h 27	130
21h 28	135
21h 30	140
21h 36	155
21h 39	160
21h 43	170
21h 45	175
21h48	180
22h 00	200

ANEXO B

MÉTODOS ANALÍTICOS E LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO
- TÚNEL DA GARDUNHA

Parâmetros	Unidades	Técnica/ Método	Limite de Detecção	Limite de Quantificação
Temperatura	°C	Termometria	-	-
pH	Escala Sorensen	Electrometria	-	-
Condutividade	?S/cm	Electrometria	0.1	0.3
Salinidade	mg/l	Electrometria	0.1	0.3
Alcalinidade total	mg/l CaCO ₃	Volumetria Ácido Base (NP EN ISO 9963-1)	0.5	3
Turvação	FNU	Fotométrico	0.1	0.2
SST	mg/l	Gravimetria (NP EN 872)	0.3	2
Pb total	mg/l	ICP	1	5
Cd total	?g/l	ICP	0.2	0.5
Cu total	mg/l	ICP	1	2
Zn total	mg/l	ICP	1	2
Fe total	mg/l	EAM – NP 2202	2	10
Óleos e Gorduras	mg/l	Gravimetria após extracção Soxhlet (Standard Methods 5520 D)	0.5	3
Carbono Orgânico Total	mg/l C		0.1	0.3
Hidroc. Aromáticos Polic.	?g/l	Cromatografia Gasosa/ MSD-SIM	0.005	0.05

ANEXO C

DADOS DE QUALIDADE DE ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA EM PORTUGAL

Quadro C1 – Gamas de valores de poluentes e indicadores de qualidade, nas águas de escorrência do IP 4, A1 e A2. (Extraído de Barbosa, 2003)

Parâmetro	Gamas de valores		
	IP 4 TMD= 6000 Monit. 1996-98	A1 TMD = 30299 Monit. 2002	A2 TMD=15309 Monit. 2002-03
N.º tot. amostras *	73-127	5-93	36-86
N.º eventos precip	10	6	5/6
pH	5.9 - 7.2	6.3 - 7.4	6.5 - 7.5
Conductividade (µS/cm)	8.8 - 183.8	124 - 357	47 - 352
Dureza Tot. (mg CaCO ₃ /l)	1.5 - 67.2	39.4 - 104.7	21.7 - 138.9
SST (mg/l)	< 8 - 147	10.0 - 872	1.1 - 13.3
Zn (?g/l)	< 50 - 1462	62 - 736	31 - 343
Cu (?g/l)	< 1 - 54.3	27 - 76	<5 - 45
Pb (?g/l)	< 1 - 199.5	2 - 58	<5 - 9
Cd (?g/l)	< 0.1	< 0.5	<5 - 2.4
Cr (?g/l)	< 0.1	-	-
Fe (?g/l)	-	86 - 3030	<50 - 388
HAP (?g/l)	-	< 0.05 - 0.08	< 0.03
Óleos e gord. (mg/l)	-	3.2 - 40	<0.1 - 6.6

* O número superior é o total de amostras recolhidas, com medição de condutividade e pH; o número inferior descreve o parâmetro que foi medido em número mais reduzido de amostras, geralmente HAP e óleos e gorduras, os quais se mostravam abaixo do limite de detecção.

- Significa que não houve determinação

Quadro C2– Valores de médias e medianas relativas à qualidade das águas de escorrência do IP 4, A1, A2 e IP2. (Extraído de Barbosa, 2003)

Parâmetro	Média (Mediana)		
	IP 4 TMD= 6000 Monit. 1996/98	A1 TMD = 30299 Monit. 2002	A2 TMD=15309 Monit. 2002/03
N.º total de amostras *	73-127	5-93	36-86
N.º eventos de precipit.	10	6	5/6
pH	6.4 (6.4)	6.9 (6.9)	7.1 (7.1)
Conductividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	43.0 (42.1)	179.0 (180.0)	154.1 (127.0)
Dureza Tot. (mg CaCO_3/l)	8.2 (5.7)	74.2 (100.4)	54.7 (38.0)
SST (mg/l)	19.3 (21.0)	122.5 (40.4)	3.9 (2.8)
Zn (?g/l)	172 (89)	257.8 (125.0)	124.6 (90.0)
Cu (?g/l)	10.7 (6.2)	44.4 (37.0)	18.7 (15.5)
Pb (?g/l)	10.8 (8.8)	21.2 (9.0)	4 (3)
Cd (?g/l)	-	-	1.6 (1.9)
Cr (?g/l)	-	-	-
Fe (?g/l)	-	1077 (419)	139.8 (116.0)
HAP (?g/l)	-	-	-
Óleos e gorduras (mg/l)	-	19.2 (15)	3.1 (2.6)

* O número superior é o total de amostras recolhidas, com medição de condutividade e pH; o número inferior descreve o parâmetro que foi medido em número mais reduzido de amostras, geralmente HAP e óleos e gorduras, os quais se mostravam abaixo do limite de detecção.

- Significa que não houve determinação ou os valores medidos encontram-se abaixo dos limites de detecção.

ANEXO D

MÉTODOS ANALÍTICOS E LIMITES DE DETECÇÃO
E QUANTIFICAÇÃO – IP 5

Parâmetros	Unidades	Método	LD	LQ
Temperatura	°C	Termometria	-	-
pH	Escala Sorensen	Electrometria	-	-
Condutividade	?S/cm	Electrometria	0.1	0.3
Salinidade	mg/L	Electrometria	0.1	0.3
Cloretos	mg/L		0.84	2.55
Dureza	mg/L	EDTA	1.32	4.02
Oxigénio Dissolvido	mg/L	Electrometria	0.2	0.6
Turvação	FNU	Fotométrico	0.1	0.2
SST	mg/L	Filtração através de membrana filtrante (Standard Methods[1] 2540 D, pág. 2-56).	1.5	5
CQO	mg O ₂ /L	Método do Dicromato de Potássio (Standard Methods 5220 B, pág. 5-13).	3.3	10
CBO ₅	mg O ₂ /L	Teste de Carência Bioquímica de Oxigénio em 5 dias (Standard Methods 5220 B, pág. 5-3).	2	5
Azoto Kjeldahl	mg/L	Mineralização, Destilação segundo o método Macro-Kjeldahl e determinação do amónio por Volumetria (Standard Methods 4500-Norg. B, pág. 4-92).	0.2	0.7
Azoto amoniacal	mg/L	Espectrometria de absorção molecular (Standard Methods 4500 NH ₃ F, pág. 4-80).	0.1	0.3
Nitratos	mg NO ₃ ⁻ /L	Espectrometria de absorção molecular	0.6	1.8
Fósforo Total	mg P /L	Espectrometria de absorção molecular	0.05	0.16
Pb total	mg/L	Espectrometria de absorção atómica (Standard Methods 3113 B)	0.002	0.006
Cd total	?g/L		0.192	0.586
Cr total	mg/L		0.002	0.006
Cu total	mg/L		0.005	0.016
Ni total	mg/L		0.002	0.006
Zn total	mg/L	Espectrometria de absorção atómica (Standard Methods 3111 B)	0.016	0.051
Fe total	mg/L		0.129	0.395

ANEXO E

RESULTADOS ANALÍTICOS DAS 40 AMOSTRAS DAS ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DO IP5

	Evento	Tempo	Sub A	Temp °C	pH	Pot R E, °V	Cond uS/cm	Sal mg/L	Turv FNU	SST mg/L	Dureza mg/L CC	Cloretos mg/L	NH4 mg/L	NO3 mg/L
10-Nov	IP5 0	0	B	13.1	7.59	-50	225.0	116	1.2	0.0	123.4	23.0	0.0	0.0
14-Nov	IP5 1	2	A1	12.7	7.41	-40	516.0	275	36.8	46.0	144.7	97.0	0.0	1.2
		14	A2	12.4	7.46	-43	571.0	303	47.8	39.0	136.2	85.8	0.0	1.2
		26	A3	12.5	7.36	-39	496.0	264	46.5	35.0	144.7	83.3	0.0	1.2
		43	A4	12.7	7.31	-34	480.0	255	39.4	32.5	144.7	75.5	0.0	1.2
		60	A5	12.3	7.55	-49	486.0	260	41.1	30.5	140.4	74.0	0.0	1.2
		77	A6	12.8	7.12	-24	488.0	258	48.2	28.0	144.7	72.0	0.0	1.2
		95	A7	12.7	7.25	-31	482.0	255	43.5	27.5	157.4	74.0	0.0	1.2
		117	A8	12.7	7.55	-49	479.0	256	41.3	29.5	106.4	73.0	0.0	1.2
28-Nov	IP5 2	0	A1	12	7.34	-21	1790.0	950	93.0	86.0	181.8	53.0	0.0	1.2
		13	A2	11.9	7.01	-10	1400.0	740	152.7	110.0	173.7	49.5	0.0	1.2
30-Nov	IP5 3	2	A1	11.9	7.32	-28	79.6	42	14.2	22.0	52.5	99.5	0.1	0.0
		14	A2	11.7	7.21	-20	99.1	53	9.1	5.7	48.5	87.7	0.1	0.0
		26	A3	11.6	7.42	-31	87.9	47	7.7	15.0	36.4	85.2	0.4	0.0
		43	A4	11.7	7.32	-25	81.0	43	6.2	11.0	28.3	77.0	1.0	0.0
		60	A5	11.9	7.71	-37	67.3	36	11.2	28.0	28.3	75.5	1.2	0.0
		77	A6	11.8	7.14	-21	72.3	39	4.4	10.9	32.3	73.4	0.2	0.0
		95	A7	11.8	7.70	-48	108.0	55	3.1	7.7	40.4	75.5	0.2	0.0
		117	A8	11.8	7.40	-30	154.0	82	2.8	7.0	40.4	73.4	0.0	0.0
29-Dec	IP5 4	0	A1	11.7	7.08	6	627.0	333	149.8	160.0	120.8	139.5	0.0	2.0
		13	A2	11.1	7.10	5	545.0	285	92.1	115.0	137.5	124.3	0.0	1.9
		25	A3	10.8	7.78	-31	177.0	95	84.6	71.0	129.2	21.2	0.0	1.2
		42	A4	10.9	7.70	-37	157.0	84	92.9	97.0	120.8	15.2	0.0	0.6
		59	A5	11.2	7.73	-29	104.0	56	86.6	295.0	162.5	10.5	0.0	0.6
31-Dec	IP5 5	5	A1	13.3	7.67	-25	551.0	284	47.9	34.5	119.2	119.0	0.0	1.2
		18	A2	13.2	7.75	-48	222.0	118	44.7	33.0	115.2	51.5	0.0	1.2
		22	A3	13.2	7.80	-59	143.0	76	29.2	23.0	91.4	17.0	0.0	0.6
		49	A4	13.2	7.81	-52	156.0	80	33.6	11.0	75.5	14.5	0.0	0.6
		66	A5	13.3	7.82	-54	171.0	88	40.3	12.0	55.6	16.5	0.0	0.6
		83	A6	13.3	7.70	-59	117.0	62	56.5	14.0	91.4	13.0	0.0	0.6
		103	A7	13.3	7.80	-58	125.0	65	73.5	39.5	95.4	9.0	0.0	0.6
		145	A8	13.4	7.73	-48	200.0	109	76.0	42.5	91.4	10.0	0.0	0.6
08-Jan	IP5 6	3	A1	12.9	7.47	-29	159.0	61	32.1	28.5	41.7	18.7	0.0	1.2
		15	A2	13	7.61	-52	90.7	48	108.4	84.0	41.7	12.1	0.0	0.6
		25	A3	12.8	7.60	-56	80.6	42	101.3	68.0	37.5	12.1	0.0	1.2
		42	A4	12.9	7.30	-14	76.1	40	98.2	72.0	37.5	9.6	0.0	0.6
		59	A5	12.8	7.75	-38	81.4	43	98.4	56.0	41.7	8.1	0.0	0.6
		76	A6	12.8	7.50	-29	97.0	52	72.1	50.5	41.7	10.1	0.0	0.6
		93	A7	12.7	7.84	-48	81.0	42	82.0	46.5	29.2	7.6	0.0	0.6
		115	A8	12.9	7.82	-47	81.7	43	86.0	44.0	58.3	6.6	0.0	0.6

Cont. - RESULTADOS ANALÍTICOS DAS 40 AMOSTRAS DAS ÁGUAS DE ESCORRÊNCIA DO IP5

	Evento	Tempo	Sub A	Ptotal mg/L	COO mg/L	CBO5 mg/L	Fe mg/L	Zn mg/L	Cu ug/L	Pb ug/L	Cd ug/L	Cr ug/L	Ni ug/L
10-Nov	IP5 0	0	B	0.25	110.0		0.129	0.236	0.0	0.0	0.000	4.0	0.0
14-Nov	IP5 1	2	A1	0.43	152.0	16	1.125	0.221	53.1	2.0	0.000	6.2	0.0
		14	A2	0.35	160.0	20	1.208	0.249	19.5	8.8	0.000	6.3	0.0
		26	A3	0.33	152.0	16	1.267	0.242	27.2	6.0	0.000	7.4	0.0
		43	A4	0.32	128.0	20	1.189	0.244	16.7	6.0	0.000	4.0	0.0
		60	A5	0.32	144.0	16	1.090	0.243	17.8	7.1	0.000	4.0	0.0
		77	A6	0.32	152.0	16	0.711	0.231	25.5	4.0	0.000	4.0	0.0
		95	A7	0.32	120.0	12	0.995	0.256	17.4	4.0	0.000	8.3	0.0
		117	A8	0.33	136.0	16	0.953	0.208	5.0	4.0	0.000	4.0	0.0
28-Nov	IP5 2	0	A1	0.24	129.4		2.882	0.308	0.0	16.9	0.000	4.0	4.0
		13	A2	0.21	159.2		4.395	0.409	0.0	18.0	0.000	7.3	6.9
30-Nov	IP5 3	2	A1	0.11	3.3		0.707	0.253	0.0	0.0	0.000	4.0	0.0
		14	A2	0.11	49.8		0.000	0.235	0.0	2.0	0.000	4.0	4.0
		26	A3	0.11	29.9		0.000	0.206	0.0	2.0	0.000	4.0	0.0
		43	A4	0.18	29.9		0.000	0.210	0.0	4.0	0.000	2.0	0.0
		60	A5	0.11	0.0		0.262	0.233	0.0	2.0	0.000	4.0	4.0
		77	A6	0.11	3.3		0.000	0.179	0.0	2.0	0.000	2.0	2.0
		95	A7	0.11	3.3		0.000	0.143	0.0	2.0	0.000	2.0	2.0
		117	A8	0.11	3.3		0.000	0.137	0.0	2.0	0.000	2.0	2.0
29-Dec	IP5 4	0	A1	0.58	150.0	66	4.477	0.298	71.3	2.0	0.000	11.9	6.9
		13	A2	0.70	130.0	34	2.945	0.162	58.3	4.0	0.000	11.5	7.4
		25	A3	0.38	170.0	24	2.774	0.268	45.3	2.0	0.000	12.0	9.5
		42	A4	0.72	110.0	4	2.727	0.205	72.2	2.0	0.000	10.6	11.5
		59	A5	0.32	120.0	4	6.498	0.330	57.0	2.0	0.000	11.0	9.0
31-Dec	IP5 5	5	A1	0.24	120.0	11	1.631	0.145	61.4	2.0	0.000	4.0	6.1
		18	A2	0.28	100.0	18	1.046	0.105	64.8	4.0	0.000	7.7	8.8
		22	A3	0.11	50.0		0.262	0.110	52.1	2.0	0.000	2.0	0.0
		49	A4	0.11	90.0		0.262	0.094	39.9	2.0	0.000	4.0	2.0
		66	A5	0.11	30.0	2	0.000	0.170	42.7	2.0	0.000	4.0	2.0
		83	A6	0.11	50.0		0.571	0.083	19.2	4.0	0.000	4.0	0.0
		103	A7	0.20	30.0		0.404	0.087	37.3	2.0	0.000	4.0	0.0
		145	A8	0.40	30.0	2	0.855	0.085	0.0	4.0	0.000	4.0	0.0
08-Jan	IP5 6	3	A1	0.11	89.1	13	0.670	0.133	10.5	0.0	0.000	4.0	0.0
		15	A2	0.25	59.4	11	3.232	0.193	30.3	0.0	0.000	4.0	0.0
		25	A3	0.29	49.5	5	3.025	0.144	0.0	0.0	0.000	4.0	2.0
		42	A4	0.22	79.2	8	2.867	0.146	21.5	0.0	0.000	8.7	0.0
		59	A5	0.11	59.4	5	2.424	0.168	41.5	0.0	0.000	7.0	0.0
		76	A6	0.17	69.3	5	1.853	0.128	5.0	0.0	0.000	4.0	0.0
		93	A7	0.18	59.4	5	1.393	0.131	5.0	0.0	0.000	4.0	2.0
		115	A8	0.22	49.5	4	1.210	0.126	41.7	0.0	0.000	7.3	0.0